

UNIwersytet Jagielloński
w Krakowie

Wydział Biologii
Neurobiologia

**Rola hormonów steroidowych i neurosteroidów w
przedmiesiączkowych zaburzeniach dysforycznych (PMDD) i
zespole napięcia przedmiesiączkowego (PMS)**

Agnieszka Cieśla

Praca licencjacka
wykonana pod opieką
Prof. dr hab. Anny Hejmej
w Zakładzie Endokrynologii
Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

Kraków 2024

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW	1
STRESZCZENIE	3
ABSTRACT	4
I. WSTĘP	5
PMDD i PMS.....	5
ROZPOWSZECHNIENIE I WSPÓŁWYSTĘPOWANIE.....	6
CYKL MIESIĘCZNY.....	7
HORMONY STEROIDOWE (STEROIDY).....	9
STEROIDOGENEZA.....	10
PROGESTERON.....	11
ESTROGENY.....	12
GLIKOKORTYKOIDY.....	13
NEUROSTEROIDY.....	14
II. MECHANIZM PMDD/PMS	16
ROLA PROGESTERONU W PMDD/PMS.....	16
ROLA ESTROGENÓW W PMDD/PMS.....	18
ROLA ALLO W PMDD/PMS.....	19
RECEPTOR GABA _A A PMDD/PMS.....	20
OCENA WRAŻLIWOŚCI RECEPTORA GABA _A W BADANIACH KLINICZNYCH.....	23
III. STRES A PMDD/PMS	24
ODPOWIEDŹ NA STRES W PMDD/PMS.....	24
KORTYZOL W PMDD/PMS.....	26
ROLA TRANSMISJI GABA-ERGICZNEJ W REGULACJI OSI HPA.....	28
ROLA ALLO W REGULACJI HPA.....	29
INTERAKCJE MIĘDZY OSIAMI HPA I HPG.....	30
LECZENIE.....	32
PODSUMOWANIE: POSTULOWANY MECHANIZM PODŁOŻA PMS/PMDD ZWIĄZANY Z WRAŻLIWOŚCIĄ NA HORMONY STEROIDOWE I NEUROSTEROIDY	33
WYKAZ ILUSTRACJI	36
LITERATURA CYTOWANA	37

WYKAZ SKRÓTÓW

ACTH – adrenokortykotropina (ang. *adrenocorticotropic hormone*)

ALLO – allopregnanolon

CRH – kortykoliberyna (ang. *corticotrophin releasing hormone*)

DHEAS - siarczan dehydroepiandrosteronu

DSM-5 - *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition*

E2 – estradiol

ER α – receptor estrogenowy α

ER β - receptor estrogenowy β

FSH – hormon folikulotropowy

GABA – kwas γ -aminomasłowy

GnRH – gonadoliberyna

HPA - oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. *hypothalamic-pituitary-adrenal axis*)

HPG - oś podwzgórze-przysadka-gonady (ang. *hypothalamic-pituitary-gonadal axis*)

ICD– Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*)

LH – hormon luteinizujący

MAPR - receptory progesteronu związane z błoną (ang. *membrane-associated progesterone receptors*)

NMDAR - receptor N-metylo-D-asparaginowy

PAQR - błonowy receptor progesteronu z rodziny białek PAQR (ang. *progesterin and adipoQ receptor*)

PMDD – przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (ang. *premenstrual dysphoric disorder*)

PMS - zespół napięcia przedmiesiączkowego (ang. *premenstrual syndrome*)

PR-A – receptor progesteronowy A

PR-B – receptor progesteronowy B

PVN – jądro przykomorowe podwzgórza (ang. *paraventricular nucleus*)

SEV – prędkość sakkadowych ruchów oka (ang. *saccadic eye velocity*)

SSRI – inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. *selective serotonin reuptake inhibitor*)

THDOC – allotetrahydrodeoksykortykosteron

STRESZCZENIE

Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (PMDD) oraz zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) to zaburzenia negatywnie wpływające na jakość życia wielu kobiet w wieku rozrodczym. Celem niniejszej pracy była analiza roli hormonów steroidowych i neurosteroidów w patofizjologii tych zaburzeń. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom biochemicznym i molekularnym, które mogą tłumaczyć zwiększoną wrażliwość na fluktuacje hormonów steroidowych, takich jak progesteron i estrogeny. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury można stwierdzić, że allopregnanolon (ALLO), będący metabolitem progesteronu, poprzez interakcje z receptorem GABA_A oraz zmiany w ekspresji jego podjednostek, odgrywa istotną rolę w nasileniu objawów i wydaje się pełnić kluczową rolę w PMDD i PMS. Omówiono również wpływ stresu i poziomu kortyzolu na intensywność objawów oraz rolę osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA). Interakcje między steroidowymi hormonami płciowymi a hormonami związanymi ze stresem wydają się szczególnie istotne w powstawaniu zaburzeń przedmiesiączkowych. Lepsze zrozumienie tych mechanizmów może pozwolić na opracowanie skuteczniejszych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Zastosowanie uwzględniających je interwencji hormonalnych i psychofarmakologicznych może znacząco poprawić jakość życia kobiet dotkniętych PMDD i PMS.

Słowa kluczowe: PMDD, PMS, hormony steroidowe, neurosteroidy, allopregnanolon, receptor GABA_A, stres, kortyzol

ABSTRACT

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) and Premenstrual Syndrome (PMS) are disorders that negatively affect the quality of life of many women of reproductive age. The aim of this study was to analyze the role of steroid hormones and neurosteroids in their pathophysiology. Particular attention was paid to the biochemical and molecular mechanisms that may explain the increased sensitivity to fluctuations in steroid hormones, such as progesterone and estrogens. Based on the literature review, it can be concluded that allopregnanolone (ALLO), a metabolite of progesterone, plays a significant role in exacerbating symptoms through interactions with the GABA_A receptor and changes in its subunit expression, and appears to play a key role in PMDD and PMS. The impact of stress and cortisol levels on symptom intensity and the role of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis were also discussed. Interactions between steroid sex hormones and stress-related factors seem particularly important in the development of these disorders. A better understanding of these mechanisms may lead to the development of more effective diagnostic and therapeutic strategies. The use of hormonal and psychopharmacological interventions that take these mechanisms into account may significantly improve the quality of life of women affected by PMDD and PMS.

Key words: PMDD, PMS, steroid hormones, neurosteroids, allopregnanolone, GABA_A receptor, stress, cortisol

I. WSTĘP

PMDD i PMS

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (ang. *premenstrual syndrome*, PMS) to zaburzenie występujące u kobiet w wieku reprodukcyjnym, związane ze zmianami zachodzącymi w cyklu menstruacyjnym. Charakteryzuje się występowaniem przynajmniej jednego spośród objawów somatycznych, emocjonalnych lub behawioralnych, które pojawiają się w fazie lutealnej cyklu i ustępują maksymalnie do kilku dni od pojawienia się miesiączki (Tiranini i Nappi, 2022). PMS jest rozpoznawany na podstawie kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów, ujętych także w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Edition*). Zaburzenie to obejmuje szeroki zakres niespecyficznych objawów, wśród których jako najczęstsze można wymienić zmiany nastrojów, tkliwość piersi, bóle głowy, zmiany skórne, osłabienie, drażliwość, niepokój, płaczliwość, uczucie zmęczenia, obniżenie nastroju, trudności z koncentracją (Maciejewska i in., 2023; Tiranini i Nappi, 2022).

Podczas gdy intensywne objawy przedmiesiączkowe są definiowane na polu ginekologii jako PMS, w obszarze psychiatrii są klasyfikowane jako przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (ang. *premenstrual dysphoric disorder*, PMDD) (Maciejewska i in., 2023; Takeda, 2023). Zaburzenie to jest często określane jako najcięższa forma PMS i w jego obrazie na pierwszy plan wysuwają się objawy afektywne. PMDD zostało włączone do klasyfikacji DSM-5 (ang. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition*) jako nowa kategoria zaburzeń depresyjnych, a także jako diagnoza ginekologiczna w ICD-11 (Tiranini i Nappi, 2022). Aby stwierdzić występowanie PMDD, przez większość cykli menstruacyjnych w ciągu ostatniego roku musi być obecny wzorzec objawów, które pojawiają się kilka dni przed wystąpieniem miesiączki (w fazie lutealnej) i utrzymują się na minimalnym poziomie, bądź zupełnie zanikają do ok. tygodnia od wystąpienia miesiączki. Do diagnozy wymagana jest obecność przynajmniej jednego objawu afektywnego spośród takich jak chwiejność nastroju, drażliwość, nastrój depresyjny lub lęk, a także symptomów dodatkowych, obejmujących objawy somatyczne lub poznawcze (letarg, ból stawów, przejadanie się, nadmierna senność, tkliwość piersi, obrzęk kończyn, trudności z koncentracją, zapominanie). Co więcej, dolegliwości te muszą być związane ze znacznym dystresem

i utrudnieniem funkcjonowania w różnych obszarach życia, a związek czasowy z fazą lutealną powinien zostać potwierdzony przez prospektywne monitorowanie objawów przez przynajmniej dwa cykle (Gao i in., 2023).

Rozpowszechnienie i współwystępowanie

PMS i PMDD mogą występować u kobiet w wieku rozrodczym od menarche do menopauzy, jednak najczęściej dotyczą kobiet między 25. a 45. rokiem życia (Zendehdel i Elyasi, 2018). Według metaanalizy z 2014 roku (Direkvand-Moghadam i in.) objawy przedmiesiączkowe występują dość powszechnie, dotycząc około połowy miesięczkujących kobiet. Niemniej jednak wskaźniki rozpowszechnienia różnią się znacznie w poszczególnych badaniach i państwach. Szacuje się, że PMS występuje u 20- 30% kobiet w USA, najniższe rozpowszechnienie odnotowano we Francji (12%), a najwyższe w Iranie (98%) (Tiranini i Nappi, 2022). Rozbieżności te mogą wynikać z stosowania odmiennych kryteriów oraz metodologii badawczych. Wskazane są dalsze badania w celu wyjaśnienia tych różnic. Ścisłe kryteria PMDD spełnia od 3-8% kobiet w USA (Tiranini i Nappi, 2022) do 17% w Brazylii (de Carvalho i in., 2018).

Umiarkowane/ciężkie PMS i PMDD znacząco obniżają jakość życia oraz przyczyniają się do zwiększania kosztów społecznych. Co więcej, badania wskazują na istotnie zwiększone prawdopodobieństwo samobójstwa. Jak podają Prasad i in. (2021), kobiety cierpiące na PMDD mają prawie siedmiokrotnie zwiększone ryzyko podjęcia próby samobójczej i czterokrotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych w porównaniu ze zdrowymi kobietami. Kobiety z PMS wykazują również zwiększoną liczbę myśli, ale nie prób samobójczych (Prasad i in., 2021). Na uwagę zasługuje również fakt, iż kobiety są bardziej narażone na zaburzenia depresyjne i lękowe. Wzrost zachorowań na zaburzenia emocjonalne jest szczególnie obserwowany w czasie znacznych zmian hormonalnych – podczas dojrzewania, ciąży, porodu, menopauzy oraz okresu przedmiesiączkowego (Hamidovic i in., 2020). Ponadto odnotowuje się częste współwystępowanie PMDD/PMS i depresji oraz zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, a także zaostrzenie objawów istniejących chorób psychicznych w fazie lutealnej u znacznej części pacjentek (Ojezele i in., 2022; Pearlstein, 2022; Schweizer-Schubert i in., 2020). Historia depresji oraz historia zaburzeń psychicznych w rodzinie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia PMDD

(de Carvalho i in., 2018). Ciężki PMS i PMDD stanowią czynnik spustowy zmian nastroju i negatywnie wpływają na życie osobiste, społeczne i zawodowe (Ojezele i in., 2022).

Na rozwinięcie się i uporczywość objawów PMDD/PMS wpływa wiele oddziałujących wzajemnie czynników – środowiskowych, psychospołecznych, genetycznych i biologicznych (Gao i in., 2023). Celem niniejszej pracy jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej mechanizmu omawianych zaburzeń przez przeanalizowanie roli hormonów steroidowych (zarówno płciowych, jak i związanych ze stresem) oraz neurosteroidów w ich etiologii.

Cykl miesięczny

Objawy PMS/PMDD są ściśle związane ze zmianami hormonalnymi zachodzącymi w cyklu miesięcznym. Cykl ten to naturalny proces zachodzący w organizmie kobiety od pierwszej miesiączki (menarche) do menopauzy, umożliwiający zapłodnienie i zajście w ciążę. Początek cyklu jest wyznaczany przez rozpoczęcie krwawienia miesięcznego. Przeciętna długość cyklu wynosi 28 dni, jednak u zdrowych kobiet może wahać się od 21 do 37 dni (Schmalenberger i in., 2021).

Cykl rozrodczy kobiety charakteryzuje się okresowymi fluktuacjami stężenia hormonów jajnikowych – estradiolu i progesteronu. Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w jajnikach możemy wyróżnić dwie główne fazy – folikularną i lutealną. Są one od siebie oddzielone owulacją, czyli uwolnieniem dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego. Faza folikularna rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiączki i trwa ok. 14 dni, podczas których następuje dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego zawierającego komórkę jajową. Faza lutealna rozpoczyna się dzień po owulacji i trwa do dnia poprzedzającego krwawienie miesięczne (Rys. 1). Regularność i funkcjonowanie cyklu są ściśle kontrolowane przez oś podwzgórze-przysadka-gonady (*hypothalamic-pituitary-gonadal axis*, HPG). Główne role odgrywają w niej gonadoliberyna (GnRH) uwalniana z podwzgórza (neurony GnRH znajdują się w jądrze łukowatym i polu przedwzrostkowym), hormon folikulotropowy (FSH) i luteinizujący (LH) wydzielane z przedniego płata przysadki, oraz hormony jajnikowe, takie jak progesteron i estrogeny (Barbieri, 2014; Hawkins i Matzuk, 2008).

Na początku każdego cyklu wzrasta wydzielanie gonadotropin z przysadki, co stymuluje dojrzewanie grupy pęcherzyków w jajniku. W odpowiedzi na wzrost poziomu FSH we wczesnej fazie folikularnej, dochodzi do proliferacji komórek ziarnistych pęcherzyków. Wzrost liczby komórek ziarnistych wiąże się ze wzrostem liczby receptorów FSH. Jednocześnie LH pobudza komórki osłonki wewnętrznej pęcherzyków jajnikowych do produkcji androgenów, które po przeniknięciu do komórek ziarnistych pęcherzyków są przekształcane w estrogeny pod wpływem działania FSH. Stopniowo wzrasta więc stężenie estrogenów, które odgrywają kluczową rolę w pierwszej fazie cyklu. Uwalniane z jajnika estrogeny wywołują ujemne sprzężenie zwrotne, hamując sekrecję GnRH z podwzgórza (Silverthorn, 2018).

Pod koniec fazy folikularnej następuje selekcja pęcherzyka dominującego – rozwija się już tylko jeden pęcherzyk jajnikowy. Dalej wydzielają on estrogeny, przez co ich poziom znacznie wzrasta. Jego komórki ziarniste zaczynają wydzielać także progesteron. Wraz ze wzrostem poziomu estrogenów, pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego przełącza się na dodatnie sprzężenie zwrotne, w wyniku czego następuje przedowulacyjny wzrost wydzielania GnRH z podwzgórza oraz LH i FSH z przedniego płata przysadki. Przedowulacyjny wyrzut LH jest niezbędny do zakończenia dojrzewania oocyta (dokończenia podziału mejotycznego) oraz owulacji (Schmalenberger i in., 2021; Silverthorn, 2018).

Po owulacji pęcherzyk jajnikowy przekształca się w ciało żółte, zbudowane z komórek lutealnych (przekształconych komórek ziarnistych i osłonki), które w miarę trwania fazy lutealnej, wskutek stymulacji przez LH, produkują coraz więcej progesteronu i estrogenów (w mniejszym stopniu). Na tym etapie cyklu dominującym hormonem jest progesteron. Wraz z estrogenami działa on na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego na podwzgórze i przedni płat przysadki. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, ciało żółte rozpoczyna luteolizę, w wyniku czego znacznie zmniejsza się produkcja progesteronu. Jego gwałtowny spadek podczas późnej fazy lutealnej skutkuje wystąpieniem krwawienia miesięcznego, jednocześnie rozpoczynającego kolejny cykl (Hawkins i Matzuk, 2008; Schmalenberger i in., 2021; Silverthorn, 2018).

Rysunek 1. Uproszczony schemat zmian hormonalnych w 28-dniowym cyklu miesięcznym. FSH - hormon folikulotropowy; LH – hormon luteinizujący. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Silverthorn, 2018.

Hormony steroidowe (steroidy)

Wspominane powyżej estrogeny i progesteron należą do grupy hormonów steroidowych, które są pochodnymi cholesterolu i charakteryzują się podobną budową chemiczną. Są one lipofilne i mają zdolność do obukierunkowej dyfuzji przez błony komórkowe. W związku z tym nie są magazynowane w pęcherzykach wydzielniczych, lecz syntetyzowane w zależności od potrzeb (Stanczyk, 2009). Ze względu na swoją słabą rozpuszczalność w płynach ustrojowych, steroidy występują w osoczu głównie związane z białkami nośnikowymi (globuliny, albuminy). Związanie z białkami wydłuża ich okres półtrwania, ale uniemożliwia przenikanie do komórek docelowych. Steroidy mogą wywoływać szybką odpowiedź komórki (niegenomową) przez związanie się z receptorami na jej powierzchni, lub odpowiedź wolną (genomową), wiążąc się z receptorami cytoplazmatycznymi lub jądrowymi oraz ostatecznie wpływać na transkrypcję genów (Holst i in., 2004).

Steroidogeneza

Hormony steroidowe syntetyzowane są głównie przez korę nadnerczy, gonady oraz łożysko. Pierwszym steroidowym prekursorem jest cholesterol. W wymienionych gruczołach dokrewnych jest on syntetyzowany *de novo* z acetylkoenzymu A na drodze złożonych reakcji, lub pozyskiwany egzogenicznie z krążącego we krwi cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości i zmagazynowany w postaci estrów cholesterolu w kroplach lipidowych. Następnie może być przekształcany w szeregu reakcji w dowolny hormon steroidowy, dzięki udziałowi specyficznych enzymów, wykazujących tkankowo-specyficzną ekspresję (Stanczyk, 2009).

Rysunek 2. Uproszczony schemat szlaków syntezy hormonów steroidowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Yazawa, 2015.

Pierwszym etapem tworzenia hormonów steroidowych jest reakcja konwertująca cholesterol do pregnenolonu, katalizowana przez cytochrom P450_{scc} (desmolazę cholesterolową). Ta reakcja zachodzi w mitochondriach i determinuje szybkość powstawania steroidów. Pregnenolon odgrywa podstawową rolę w syntezie progesteronu, androgenów, estrogenów i kortykosteroidów, ponieważ stanowi zasadniczy substrat do dalszych reakcji (Stanczyk, 2009; Yazawa, 2015). Uproszczony schemat syntezy

hormonów steroidowych, przedstawiający najważniejsze etapy ich powstawania został przedstawiony na Rys. 2.

Progesteron

Progesteron jest produkowany przez ciało żółte w jajnikach, a także częściowo wytwarzany jest w nadnerczach, łożysku oraz mózgu. W porównaniu do estrogenów, synteza progesteronu jest stosunkowo prosta – następuje przez konwersję cholesterolu do pregnenolonu, a następnie dehydrogenaza 3β -hydroksysteroidowa przekształca pregnenolon do progesteronu (Stanczyk, 2009; Sundström-Poromaa i in., 2020).

Progesteron jest metabolizowany głównie w wątrobie przez 5α -reduktazę i oksyreduktazę 3α -hydroksysteroidową. Enzymy te występują także w mózgu i ciałku żółtym. Najważniejszymi metabolitami progesteronu są 5α -pregnanolon (allopregnanolon; ALLO) oraz 5β -pregnanolon. ALLO jest wytwarzany również w mózgu, jednak w fazie lutealnej (gdy stężenie progesteronu jest wysokie) jest syntetyzowany przede wszystkim obwodowo. Co ciekawe, zauważono lokalną zwiększoną produkcję mózgową ALLO podczas stresu (Purdy i in., 1991). W sytuacji stresowej ALLO produkowany jest również przez nadnercza (Sundström-Poromaa i in., 2020).

Poziom progesteronu i jego metabolitów zmienia się w trakcie cyklu miesięcznego. Co więcej, istnieje znaczna zmienność w poziomie tych substancji u kobiet, dlatego trudno jest ustalić progi określające niedobór progesteronu. Dowiedziono także, iż intensywny stres podczas fazy folikularnej skutkuje podniesieniem poziomu progesteronu (Islas-Preciado i in., 2023; Sundström-Poromaa i in., 2020).

Ze względu na swój lipofilny charakter, progesteron przechodzi przez barierę krew-mózg. Jego wysokie stężenie stwierdzono w niektórych obszarach mózgu, w szczególności w ciele migdałowatym, mózdzku, jądrze półleżącym i podwzgórzu (Bixo i in., 1997). Może działać przez wiązanie ze specyficznymi receptorami jądrowymi/wewnątrzkomórkowymi (PR-A i PR-B), które wykazują wysoką ekspresję w macicy, gruczołach sutkowych i mózgu – głównie w obszarach takich jak podwzgórze, ciało migdałowate, hipokamp, wzgórze i kora czołowa (Sundström-Poromaa i in., 2020). Ponadto może wywierać działanie poprzez dwie grupy receptorów błonowych: rodzinę

receptorów progestynowych i AdipoQ (PAQR) oraz receptorów progesteronu związanych z błoną (ang. *membrane-associated progesterone receptors*, MAPR) (Hasegawa i in., 2016).

Główną rolą progesteronu jest przygotowanie organizmu do ciąży i jej utrzymanie. Stymuluje on rozwój endometrium macicy, a podczas ciąży m.in. hamuje odpowiedź odpornościową organizmu matki na antygeny płodu i zmniejsza kurczliwość mięśniówki macicy. Utrzymywanie wydzielniczej funkcji wyściółki macicy jest zależne od progesteronu. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, gwałtowny spadek tego hormonu podczas późnej fazy lutealnej skutkuje zmniejszeniem ukrwienia rozbudowanego wcześniej endometrium macicy, rozpadem górnych warstw wyściółki, ich złuszczeniem i usuwaniem podczas krwawienia miesięcznego (Silverthorn, 2018). Progesteron i ALLO wpływają także na nastrój, przetwarzanie emocjonalne i poznawcze (Sundström-Poromaa i in., 2020). Ze względu na to, najprawdopodobniej są czynnikami zaangażowanymi w wywoływanie objawów w PMDD i PMS, co zostanie omówione w dalszej części pracy.

Estrogeny

Estrogeny to grupa hormonów steroidowych, do której należą trzy związki występujące w organizmie kobiety: estron, estradiol (E2) i estriol, a podczas ciąży wytwarzany jest także estetrol. E2 jest najważniejszym estrogenem jajnikowym, wykazującym największą aktywność, estron, w mniejszym stopniu wytwarzany przez jajniki (głównie powstaje przez obwodową konwersję androgenów u kobiet po menopauzie), natomiast estriol powstaje jako metabolit estronu i E2 u kobiet niebędących w ciąży, a podczas ciąży jest w znacznych ilościach wydzielany przez łożysko (Holst i in., 2004). Najważniejszymi źródłami estrogenów u kobiet są komórki osłonki i ziarniste pęcherzyków jajnikowych oraz ciało żółte. Hormony te powstają z cholesterolu, a ostatnim etapem ich syntezy jest aromatyzacja, katalizowana przez kompleks enzymatyczny aromatazy P450. Estron powstaje w wyniku aromatyzacji androstendionu, a estradiol – testosteronu (Gruber i in., 2002; Santoro i in., 2016) (Rys.2).

Estrogeny, podobnie jak progesteron, mogą działać za pośrednictwem trzech mechanizmów: (1) mechanizm bezpośredniego wpływu na ekspresję genów za pomocą jądrowych receptorów estrogenowych ER α i ER β , (2) pośrednia regulacja ekspresji genów przez te receptory oraz (3) oddziaływanie z estrogenowymi receptorami

blonowymi. Receptory estrogenowe występują głównie w jajnikach, macicy, pochwie i gruczołach sutkowych (Gruber i in., 2002), ale znajdują się także w mózgu (w korze mózgowej, podwzgórzu, ciele migdałowatym, hipokampie i blaszce istoty szarej) (Sundström-Poromaa i in., 2020). U kobiet główną funkcją estrogenów jest stymulowanie proliferacji i wzrostu komórek odpowiedzialnych za rozwój większości drugorzędowych cech płciowych. Steroidy te odgrywają istotną rolę w regulacji cyklu miesięcznego, funkcjonowaniu gospodarki lipidowej i wapniowej, wzroście organizmu, regulacji przepływu krwi, a także neuroprotekcji (Gruber i in., 2002). Estradiol wpływa na układy neuroprzebieżników zaangażowane m.in. w regulację nastroju, snu, pobierania pokarmu. Jego oddziaływanie na układ serotonergiczny wydaje się odgrywać rolę w patofizjologii PMDD i PMS (Hantsoo i Epperson, 2015).

Glikokortykoidy

Glikokortykoidy to grupa hormonów steroidowych produkowanych głównie w warstwie pasmowatej kory nadnerczy. Wpływają na metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów. Mają szczególne znaczenie w kontroli odpowiedzi organizmu na stres (Silverthorn, 2018).

Regulacja wydzielania glikokortykoidów zachodzi przede wszystkim z udziałem osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. *hypothalamic-pituitary-adrenal*, HPA). W odpowiedzi na stresor następuje uwolnienie kortykoliberyny (ang. *corticotrophin releasing hormone*, CRH) z neuronów jądra przykomorowego podwzgórza (PVN, ang. *paraventricular nucleus*). CRH stymuluje przedni płat przysadki do produkcji hormonu adrenokortykotropowego (ang. *adrenocorticotropic hormone*, ACTH), co z kolei pobudza korę nadnerczy do wydzielania glikokortykoidów. Glikokortykoidem, który odgrywa największą rolę w odpowiedzi na stres u ludzi, jest kortyzol (Crowley i Girdler, 2014). Aktywacja osi HPA jest głównie regulowana przez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego - uwolniony kortyzol hamuje wydzielanie CRH oraz ACTH (Silverthorn, 2018).

Kortyzol jest hormonem syntetyzowanym w zależności od potrzeb. Jego wydzielanie jest stałe, z wyraźnym rytmem okołodobowym, ale wzrasta podczas stresu. Niemal wszystkie komórki organizmu posiadają receptory cytoplazmatyczne dla glikokortykoidów. Dzięki nim kortyzol może oddziaływać, głównie przez mechanizm

genomowy, na wszystkie tkanki. Stymuluje w ten sposób mobilizację organizmu podczas stresu, powoduje podniesienie stężenia glukozy w osoczu, hamuje działanie układu odpornościowego, pobudza katabolizm białek, glukoneogenezę, glikogenolizę, lipolizę. Hormon ten wpływa także na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, jego nadmiar lub niedobór może powodować zmiany nastroju, czy zaburzenia pamięci (Schweizer-Schubert i in., 2020; Silverthorn, 2018).

Ze względu na swoje wszechstronne działanie, jak i udział w regulacji reakcji stresowej, kortyzol jest istotnym czynnikiem uwzględnianym w badaniach wielu schorzeń. Nieprawidłowości funkcjonowania osi HPA i regulacji odpowiedzi na stres odgrywają ważną rolę także w mechanizmie zaburzeń afektywnych, do których należy PMDD/PMS (Beddig i in., 2019). W kontekście tego syndromu szczególnie znacząca wydaje się być interakcja między osiami HPG i HPA, co zostanie omówione w dalszej części pracy.

Neurosteroidy

Hormony steroidowe mają zdolność do przenikania do ośrodkowego układu nerwowego i modulowania jego działania. Steroidy, które są syntetyzowane w mózgu, wpływają na pobudliwość neuronów przez wiązanie się z ich receptorami błonowymi, nazywane są neurosteroidami (Porcu i in., 2016). Biorą one udział w regulowaniu wielu istotnych funkcji – są związane z odpowiedzią na stres, dojrzewaniem, cyklem menstruacyjnym, ciążą, układem nagrody (Leśkiewicz, 2020). Neurosteroidy mogą być zarówno prekursorami, jak i metabolitami hormonów steroidowych, ale pewne cechy ich budowy pozwalają na oddziaływanie z receptorami innymi niż steroidowe. Są syntetyzowane w astrocytach, oligodendrocytach i neuronach, niezależnie od syntezy na obwodzie. Szlaki ich syntezy jest ściśle związany z syntezą hormonów steroidowych (Porcu i in., 2016).

Ze względu na budowę chemiczną neurosteroidy można podzielić na pochodne pregnanu (ALLO, allotetrahydrodeoksykortykosteron (THDOC)), androstanu (androstanediol, androsteron) oraz siarczanowe (siarczan pregnenolonu, siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEAS)). Natomiast ze względu na działanie w mózgu możemy wyróżnić neurosteroidy hamujące – nasilają działanie receptora GABA_A

(ALLO, THDOC) oraz pobudzające – aktywują receptor receptor N-metylo-D-asparaginowy (NMDAR) (siarczan pregnenolonu, DHEAS) (Leśkiewicz, 2020).

ALLO i THDOC są pozytywnymi allosterycznymi modulatorami jonotropowego receptora GABA_A. Receptor ten stanowi kanał dla jonów chlorkowych, zbudowany z pięciu podjednostek białkowych ($\alpha 1$ – $\alpha 6$, $\beta 1$ – $\beta 3$, $\gamma 1$ – $\gamma 3$, $\delta 1$, $\epsilon 1$, θ , $\pi 1$, i $\rho 1$ – $\rho 3$ w określonych kombinacjach) (Carver i Reddy, 2013). W zależności od tego, które podjednostki budują receptor, w różnych obszarach mózgu różni się on właściwościami. Nazwa receptora pochodzi od kwasu γ -aminomasłowego (GABA), który jest jego głównym agonistą. Aktywacja receptora GABA_A powoduje napływ Cl⁻ do wnętrza komórki, hiperpolaryzację błony komórkowej i obniżenie pobudliwości (Carver i Reddy, 2013). Oprócz głównego miejsca wiązania neuroprzekaźnika, w receptorze tym znajdują się także miejsca allosterycznej regulacji, do których mogą przyłączać się inne substancje, o różnym wpływie na ten kompleks białkowy – np. związki uspokajające (benzodiazepiny, barbiturany), neurosteroidy (takie jak ALLO i THDOC), a także antagoniści (pirotoksyna, bikukulina) (Compagnone i Mellon, 2000). W receptorze tym istnieją przynajmniej trzy miejsca wiążące neurosteroidy: miejsce allosterycznej i bezpośredniej aktywacji receptora (ALLO, THDOC) oraz miejsce przyłączania pobudzającego siarczanu pregnenolonu (Leśkiewicz, 2020). Neurosteroidy, oprócz bezpośredniej stymulacji receptora, mogą działać też pośrednio przez nasilenie lub hamowanie wiązania innych ligandów. Badania wskazują, iż wpływ ALLO, metabolitu progesteronu, na transmisję GABA-ergiczną odgrywa istotną rolę w patofizjologii PMDD i PMS (Hantsoo i Epperson, 2020; Gao i in., 2023)

Oprócz wpływu na hamujący system GABA-ergiczny, neurosteroidy mogą oddziaływać także na receptory pobudzające. Steroidy takie jak pregnenolon i DHEAS mają zdolność pozytywnego modulowania pobudzającego receptora NMDA (Leśkiewicz, 2020). Zbudowany jest on z podjednostek białkowych tworzących kanał jonowy, przez które mogą przechodzić jony Na⁺, Ca²⁺, K⁺. Przyłączenie się agonisty powoduje otwarcie kanału, napływ jonów wapnia do wnętrza komórki i powstanie prądu jonowego. W receptorze NMDA, oprócz miejsca wiążącego neuroprzekaźnik – kwas glutaminowy, znajdują się także miejsca modulatorowe – glicynowe, poliaminowe oraz miejsce wiążące jony cynku (Compagnone i Mellon, 2000). We wnętrzu kanału jonowego znajduje się miejsce, do którego mogą przyłączać się substancje blokujące kanał oraz miejsce wiążące jony magnezu. Pregnenolon oraz DHEA również mają zdolność

wiązania się w miejscach regulatorowych i nasilania pobudzającego działania receptora (Crowley i Girdler, 2014; Leśkiewicz, 2020).

Neurosteroidy wywierają modulacyjny, wielokierunkowy wpływ na receptory jonotropowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Uczestniczą zatem w regulacji równowagi między układami hamujących i pobudzających aminokwasów, a tym samym pełnią ważną rolę w procesach będących podstawą uczenia się, pamięci, zaburzeń afektywnych (Leśkiewicz, 2020).

II. MECHANIZM PMDD/PMS

Rola progesteronu w PMDD/PMS

Objawy PMDD/PMS pojawiają się w późnej fazie lutealnej, kiedy to następuje gwałtowny spadek progesteronu i estrogenów (Rys. 2). Badania poświęcone wyjaśnieniu etiologii tych zaburzeń wykazały, iż ich przyczyną nie jest bezwzględny poziom hormonów steroidowych wpływających na reprodukcję, lecz zwiększona wrażliwość na ich fluktuacje (Gao i in., 2023). Zbieżne dowody naukowe sugerują, iż zmiany stężenia progesteronu są kluczowym czynnikiem wywołującym te zaburzenia (Sundström-Poromaa i in., 2020). Tezę tę potwierdza m.in. metaanaliza Wyatt i in. (2004), w której analizowano wpływ analogów GnRH, będących syntetycznymi związkami wiążącymi się z receptorem GnRH w przysadce, na intensywność objawów PMS. Analogi GnRH wpływają na wydzielanie LH, hamując zmiany zachodzące w jajnikach podczas cyklu menstruacyjnego, w tym owulację, oraz redukują w ten sposób zmiany stężenia progesteronu. W analizowanych badaniach wykazano znaczne złagodzenie objawów PMS podczas cykli bezowulacyjnych, wywołanych podaniem analogów GnRH. W innym badaniu, u kobiet zgłaszających pojawianie się bądź nasilenie występowania myśli samobójczych w okresie okołomiesiączkowym, stwierdzono znaczny spadek liczby myśli samobójczych, depresyjności, wrażliwości na odrzucenie, poczucia beznadziejności i odczuwanego stresu po podawaniu progesteronu i E2 w fazie lutealnej (Eisenlohr-Moul i in., 2022). Podanie jajnikowych hormonów steroidowych miało złagodzić ich gwałtowny spadek w trakcie cyklu. Wyniki tego badania wskazują, że znaczne zmniejszenie stężenia progesteronu (i E2) może odgrywać przyczynową rolę w

okołomiesiączkowym nasileniu depresji i występowania myśli samobójczych, ale także stanowić czynnik spustowy objawów PMDD/PMS. Wiadomo także, iż leczenie progesteronem nie łagodzi objawów psychicznych, a wywołane progesteronem zmiany nastroju występują również u kobiet po menopauzie, stosujących hormonalną terapię zastępczą z progesteronem (Sundström-Poromaa i in., 2020).

Istotny jest fakt, iż kobiety z PMDD/PMS nie różnią się od zdrowych kobiet stężeniem progesteronu i ALLO w surowicy (Bixo i in., 2017). Początkowo wyniki badań w tym zakresie były rozbieżne – niektóre sugerowały odstępstwa od normy w poziomie progesteronu u kobiet z PMDD/PMS, podczas gdy inne nie potwierdzały takich zależności. Wiele z tych badań posiadało znaczne ograniczenia – m.in. małe liczebności prób. Dalsze badania wydają się potwierdzać, że kobiety z PMDD/PMS nie różnią się od zdrowych kobiet pod względem zmian bezwzględnego stężenia progesteronu (Gao i in., 2023; Sundström-Poromaa i in., 2020). Co więcej, poziom progesteronu we krwi jest bardzo zróżnicowany osobniczo, przez co trudno jest wyznaczyć normy jego stężenia, a fluktuacje stężenia tego hormonu w surowicy, mogą nie odzwierciedlać istotnych zmian na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, leżących u podstaw PMDD/PMS (Sundström-Poromaa i in., 2020).

Ponadto kobiety z PMDD/PMS doświadczają najintensywniejszych objawów w późnej fazie lutealnej, kiedy poziom progesteronu (i E2) spada, a nie podczas szczytu stężenia hormonów jajnikowych w środku tej fazy. Wskazuje to, iż objawy PMDD nie są zależne od bezwzględnego stężenia progesteronu (i ALLO) w surowicy (Sundström-Poromaa i in., 2020). Uważa się zatem, że kluczowa jest zwiększona wrażliwość na zmiany ich stężenia. Gwałtowny spadek stężenia progesteronu (i E2) pod koniec fazy lutealnej wydają się być czynnikiem spustowym wystąpienia objawów tych zaburzeń. Ostatnio przeanalizowano związek spadku progesteronu między środkową a późną fazą lutealną z nasileniem dolegliwości w PMDD (Ko i in., 2024). Zaobserwowano, że kobiety z PMDD, które miały wyższy poziom progesteronu w środkowej i/lub późnej fazie lutealnej, wykazywały większe nasilenie objawów w tej fazie, niż kobiety z grupy kontrolnej. Nie wykazano natomiast istotnych statystycznie różnic w bezwzględnym poziomie progesteronu między kobietami zdrowymi i z grupy z PMDD.

Rola estrogenów w PMDD/PMS

Początkowe prace zmierzające do ustalenia etiologii zaburzeń przedmiesiączkowych wskazywały, że kobiety z PMDD są tak samo wrażliwe zarówno na podanie samego E2, jak i progesteronu (podczas leczenia agonistami GnRH), co sugerowało nadwrażliwość na oba te hormony płciowe w PMDD/PMS (Segeblad i in., 2009). Dalsze badania potwierdziły jednak powrót objawów przedmiesiączkowych tylko przy jednoczesnym podawaniu progesteronu i E2 w trakcie leczenia (Segeblad i in., 2009; Sundström-Poromaa i in., 2020). Wiele badań wskazuje na brak różnic w bezwzględnym poziomie estrogenów między kobietami z PMDD/PMS a zdrowymi (Ko i in., 2024).

Niemniej jednak estrogeny wydają się odgrywać rolę w PMDD/PMS. W badaniach Segeblad i in. (2009) zaobserwowano, iż progesteron w połączeniu z dużą dawką E2 wywołuje silniejsze dolegliwości przedmiesiączkowe niż w połączeniu z małą dawką. Estrogeny są zaangażowane w stymulację ekspresji PR, w związku z czym zwiększona dostępność estrogenów może skutkować wzrostem liczby PR, które są aktywowane przez progesteron. Zatem estrogeny mogą wpływać na objawy PMDD/PMS przez nasilenie działania progesteronu (Sundström-Poromaa i in., 2020). Natomiast Thys-Jacobs i in. (2008) wykazali, że u kobiet z PMDD stężenie wolnego E2 w fazie lutealnej jest niższe niż u zdrowych kobiet. Yen i in. (2019) stwierdzili, że kobiety z PMDD mają niższy poziom estrogenów we wczesnej fazie lutealnej w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo, wykazali, że zależność między stężeniem estrogenów i progesteronu we wczesnej fazie lutealnej jest związana z nasileniem dolegliwości przedmiesiączkowych. U kobiet z PMDD zaobserwowano niższy poziom estrogenów oraz wyższy poziom progesteronu w tej fazie cyklu, w porównaniu do zdrowych kobiet. Wyniki te sugerują, że u kobiet z PMDD niski poziom estrogenów we wczesnej fazie lutealnej może przyczyniać się do podatności na wywołujący objawy PMDD/PMS efekt progesteronu w fazie lutealnej.

U kobiet z PMDD/PMS E2 zdaje się wykazywać odmienne działanie również na poziomie molekularnym. W jednym z badań użyto limfoblastoidalnych linii komórkowych pozyskanych od zdrowych kobiet oraz kobiet z PMDD, do przeprowadzenia analiz zmian transkryptomicznych w warunkach kontrolnych, z podaniem E2 oraz podaniem progesteronu. Zidentyfikowano cztery grupy genów w odmienny sposób reagujące na badane hormony. Analizy tych genów oraz testy

funkcjonalne wskazują na zaburzenia homeostazy wapnia w komórkach i osłabienie odpowiedzi na stres retikulum endoplazmatycznego pod wpływem E2 u kobiet z PMDD (Li i in., 2021). Wyniki te wskazują na występowanie na poziomie komórkowym zależnych od hormonów różnic funkcjonalnych u kobiet z PMDD.

Rola ALLO w PMDD/PMS

Poziom ALLO, tak jak poziom progesteronu, zmienia się w trakcie cyklu. Jego stężenie w surowicy podczas fazy folikularnej wynosi 0,2-0,5 nmol/L, wzrasta do 4 nmol/L w środkowej fazie lutealnej i waha się w zakresie 0,9-2 nmol/L w późnej fazie lutealnej (Gao i in., 2023). W porównaniu ze stężeniem ALLO odpowiadającym normalnemu poziomowi fazy lutealnej, zarówno wysoki, jak i niski poziom ALLO może powodować poważne zmiany emocjonalne (Gao i in., 2023). Badania na zwierzętach wykazały, że ALLO wywołuje bimodalny wpływ na regulację emocji. Jego niski poziom zwiększa objawy podobne do PMDD u myszy, podczas gdy wysokie stężenie redukuje agresywne zachowania (Fish i in., 2001). U zdrowych kobiet nie zaobserwowano negatywnych reakcji emocjonalnych wywoływanych zmianami stężenia ALLO (Rapkin i in., 2019).

Dotychczasowe badania wskazują na istotną rolę ALLO w mechanizmie PMDD/PMS, jednak jego wpływ na objawy nie jest jasny. Niektóre analizy wykazały, że ustąpienie symptomów PMDD/PMS jest związane ze zmniejszeniem poziomu ALLO, natomiast wyniki innych sugerują, iż redukcja objawów następuje po zwiększeniu stężenia ALLO (Gao i in., 2023). Pomimo tych rozbieżności, wszystkie badania potwierdzają wpływ fluktuacji ALLO i steroidów płciowych na patomechanizm omawianych zaburzeń.

Późna faza lutealna, podczas której pojawiają się objawy PMDD/PMS, to okres szybkiego spadku progesteronu, co skutkuje zmianami poziomu jego metabolitu ALLO, zatem wahania poziomu neurosteroidów mogą być kluczowym czynnikiem wyzwalającym początek dolegliwości (Bixo i in., 2017). Jak już wspomniano, ALLO jest silnym allosterycznym modulatorem receptora GABA_A. Ponadto wpływa na ekspresję podjednostek tego receptora i ich funkcjonowanie (Leśkiewicz, 2020). Jest zatem istotnym czynnikiem regulującym wrażliwość receptora GABA_A i w ten sposób może pełnić rolę w patomechanizmie PMDD/PMS.

Receptor GABA_A a PMDD/PMS

Ekspresja podjednostek receptora GABA_A zachodzi dynamicznie i jest zależna od płci oraz wpływu hormonów (Carver i Reddy, 2013). Odmienne kombinacje podjednostek skutkują różną wrażliwością receptora na ligandy i modulatory oraz nieco odmiennymi właściwościami farmakologicznymi (Tiranini i Nappi, 2022). Podjednostki związane z patomechanizmem PMDD/PMS to głównie α , δ i γ . Receptory zawierające podjednostki α_4 , α_6 i δ pośredniczą w trwałej inhibicji tonicznej przy niskich pozasynaptycznych stężeniach GABA. Toniczny prąd hamujący przekazuje większą ilość ładunku elektrycznego, dlatego regulacja ekspresji receptorów zawierających podjednostki α_4 , α_6 i δ jest szczególnie skuteczną metodą zmniejszenia pobudliwości neuronów. Przy wysokich postsynaptycznych stężeniach GABA, w szybkim i krótkotrwałym hamowaniu fazowym pośredniczą podjednostki α_1 , α_2 , α_3 i γ (Hantsoo i Epperson, 2020; Gao i in., 2023).

Obecnie znane są dwa różne miejsca wiązania ALLO do receptora GABA_A. Jedno z nich mieści się w podjednostce α i wzmacnia działanie receptora przy niskim stężeniu ALLO przez nasilenie prądu Cl⁻ przepływającego przez kanał jonowy. Drugie miejsce znajduje się między podjednostkami α i β , gdzie ALLO w wysokich stężeniach może bezpośrednio aktywować receptor (Carver i Reddy, 2013; Locci i Pinna, 2017; Gao i in., 2023). Mimo, że dotąd nie potwierdzono wiązania ALLO z podjednostką δ , okazuje się, iż ALLO w większym stopniu nasila działanie receptorów GABA_A, gdy zawierają one ten komponent (Carver i Reddy, 2013).

Układ limbiczny (szczególnie hipokamp oraz ciało migdałowate) i kora czołowa to struktury związane m.in. z przewarżaniem emocjonalnym. Wyniki badań z wykorzystaniem neuroobrazowania sugerują odmienne funkcjonowanie tych obszarów u kobiet z PMDD/PMS, co z kolei wydaje się być związane z receptorami GABA_A (Gao i in., 2023). U myszy podjednostki α_4 , β i δ ulegają ekspresji głównie w zakręcie zębatym oraz wzgórzu (Wang, 2011). W hipokampie samic myszy ekspresja podjednostki δ wzrastała wyraźniej w komórkach ziarnistych zakrętu zębatego niż w neuronach piramidowych pola CA1 w fazie diestrus (kiedy poziom progesteronu jest stosunkowo wysoki) (Wu i in., 2013).

W patogenezę PMDD/PMS wydaje się być zaangażowana także istota szara okołowodociągowa, która bierze udział w regulacji reakcji lękowej. W grzbietowej części

tego obszaru znajduje się wiele neuronów GABA-ergicznym. Lovick i in. (2005) wykazali, iż podczas gwałtownego spadku poziomu progesteronu w późnej fazie estrus u szczurów, w obszarze tym wzrasta ekspresja podjednostek $\alpha 4$, $\beta 1$ i δ . Powoduje to zwiększenie pobudliwości obwodów neuronalnych w obszarze istoty szarej okołowodociągowej i wywołuje niepokój i/lub panikę.

Zhang i in. (2023) przeprowadzili ciekawe badanie z wykorzystaniem dwóch szczurzych modeli PMDD, które miały reprezentować podtypy PMDD, zidentyfikowane we wcześniejszym badaniu epidemiologicznym. Pierwszy z modeli odzwierciedlał objawy w późnej fazie estrus takie jak irytacja i wzmożony lęk. Zaobserwowano zmniejszoną ekspresję podjednostek $\alpha 1$, $\alpha 2$ i $\beta 3$ w hipokampie, podczas gdy ekspresja $\alpha 4$ i $\beta 2$ była nasiloną. Zarejestrowano także spadek poziomu GABA oraz wzrost poziomu glutaminianu, będącego neuroprzekaźnikiem pobudzającym. W drugim modelu szczury przejawiały głównie nastrój depresyjny. Okazało się, że w tej grupie ekspresja podjednostek $\alpha 2$, $\alpha 5$, β oraz δ receptora GABA_A znacząco wzrosła, natomiast ekspresja $\alpha 4$ obniżyła się w porównaniu do grupy kontrolnej. Obserwowane zmiany behawioralne mogą być zatem wyjaśnione odmiennymi wzorcami ekspresji podjednostek receptora GABA_A. Zastosowanie zwierzęcych modeli odzwierciedlających różne objawy PMDD/PMS może sugerować, że nieco odmiennie funkcjonowanie receptora GABA_A może wpływać na dominujący obraz symptomów. Są to jednak stosunkowo daleko idące wnioski i wymagają weryfikacji w kolejnych badaniach.

Jak postuluje Martinez i in. (2016), czynnikiem powodującym zmiany w receptorze GABA_A są zmiany poziomów neurosteroidów. Regulacja tego receptora przez ALLO jest nierozdzielnie związana z plastycznością samych receptorów, czyli z selektywnymi zmianami w składzie podjednostek w różnych regionach mózgu, zachodzącymi w wyniku zmian w cyklu rozrodczym. Zmiany stężenia ALLO wpływają na ekspresję podjednostek głównie pozasynaptycznych receptorów GABA_A (Gao i in., 2023). ALLO może działać na receptory GABA_A zarówno w synapsach, jak i poza nimi, co prowadzi do większego ogólnego hamowania aktywności neuronów. Podjednostki α , pod wpływem neurosteroidów, wzmacniają działanie receptora GABA_A. Receptory zawierające podjednostki $\alpha 1$ i $\alpha 3$ są wrażliwe na niskie stężenia ALLO, natomiast $\alpha 2$, $\alpha 4$, $\alpha 5$ oraz $\alpha 6$ – na wysoki poziom ALLO, a ekspresja odpowiednich podjednostek następuje w odpowiedzi na fluktuacje neurosteroidów (Hantsoo i Epperson, 2020). Receptory GABA_A zawierające podjednostkę δ , biorącą udział w tonicznej inhibicji, również są

wrażliwe na neurosteroidy, szczególnie w małych stężeniach (Hantsoo i Epperson, 2020). W badaniach na zwierzęcych modelach PMDD zaobserwowano obniżoną ekspresję podjednostki δ w hipokampie i zakręcie zębatym, po podaniu finasterydu – inhibitora 5α -reduktazy, która bierze udział w metabolizmie progesteronu (Wu i in., 2013).

Jak wykazano, ALLO pośrednio wywiera silny wpływ głównie na ekspresję podjednostek $\alpha 4$ i δ . Sun i in. (2023) przeprowadzili badanie potwierdzające, iż regulacja przez ALLO podjednostki $\alpha 4$ receptora $GABA_A$ w ciele migdałowatym i hipokampie jest zaangażowana w patomechanizm PMDD. W użytym przez nich szczurzym modelu PMDD, egzogenne podanie ALLO znacząco zmniejszało zachowania lękowe w grupie badawczej. Co więcej, zmiany w poziomie ALLO różniły się w poszczególnych regionach mózgu. Ekspresja podjednostki $\alpha 4$ była niska w ciele migdałowatym oraz podwyższona w hipokampie, jednak podanie ALLO zmniejszyło te różnice. Dodatkowo dokonano pomiaru prądów jonowych z komórek za pomocą techniki *whole-cell patch clamp*. W grupie zwierząt z PMDD, prąd Cl^- był słabszy, a funkcje neuroinhibycyjne obniżone. W grupie otrzymującej ALLO zaobserwowano wzmożony prąd Cl^- oraz zwiększone hamowanie reakcji emocjonalnych.

Plastyczność receptora $GABA_A$ jest zaburzona w PMDD i poziom ekspresji podjednostek nie może zaadaptować się w odpowiedni sposób do zmian poziomu ALLO w trakcie cyklu menstruacyjnego, co skutkuje wystąpieniem dolegliwości przedmiesiączkowych (Hantsoo i Epperson, 2020). Eksperymenty neurofizjologiczne pokazały, że w hipokampie szczurów ekspresja podjednostek $\alpha 4$, $\beta 2$, i δ wzrasta 30 min po podaniu ALLO oraz GABA, i osiąga szczyt po 48 godzinach. Natomiast ekspresja tych podjednostek nie zwiększa się po podaniu tylko GABA. GABA działa więc jako częściowy agonista na podjednostkach $\alpha 4$, $\beta 2$, i δ receptora $GABA_A$, a ALLO może zwiększyć siłę oddziaływania tego neuroprzekaźnika (Kuver i in., 2012). Może to tłumaczyć wysokie powinowactwo ALLO szczególnie do $\alpha 4$ i δ .

Na wrażliwość receptorów $GABA_A$ na ALLO, rozumianą jako zdolność reagowania na wahania poziomu ALLO, składają się więc dwa aspekty: powinowactwo ALLO do receptora $GABA_A$ oraz wrodzona plastyczność receptora (Gao i in., 2023). Podsumowując wyniki przytoczonych badań, można wysnuć wnioski dotyczące roli ALLO i GABA w patomechanizmie PMDD/PMS. Wydaje się, że zbyt szybki spadek ALLO pod koniec fazy lutealnej, powoduje zmianę ekspresji podjednostek receptora

GABA_A, w wyniku czego spada jego wrażliwość (zarówno przez zmniejszenie powinowactwa, jak i plastyczności). Prowadzi to do spadku napływu Cl⁻. Ogranicza to hamujące działanie neuronów GABAergiczných na neurony piramidowe hipokampa, zwiększając w konsekwencji ich pobudliwość, co skutkuje rozwojem PMDD/PMS (Gao i in., 2023).

Ocena wrażliwości receptora GABA_A w badaniach klinicznych

Plastyczność podjednostek receptora GABA_A w odpowiedzi na fluktuacje neurosteroidów może być kluczowym elementem mechanizmu PMDD/PMS. Dowody przemawiające za tą hipotezą wynikają głównie z eksperymentów na zwierzętach. Badania kliniczne w tym obszarze są mniej liczne, jednak ich wnioski są spójne z wynikami badań na modelach zwierzęcych. Jedną z powszechnie stosowanych w nich miar plastyczności receptora GABA_A jest ocena maksymalnej prędkości sakkadowych ruchów oka (ang. *saccadic eye velocity*, SEV) (Giddey i in., 2020). SEV to szybkie, stopniowe, sprzężone zmiany spojrzenia, których celem jest wyśrodkowanie oglądanego obiektu zainteresowania w dołku środkowym oka. Ruchy sakkadowe oka nie są wolicjonalne i odbywają się nieświadomie (Sundström i Bäckström, 1998).

SEV są kontrolowane przez płat czołowy, istotę czarną, wzgórek górny, twór siatkowaty mostu oraz mózdzek (Bengtsson i in., 2015). W obszarach tych znajduje się dużo receptorów GABA_A, dlatego pomiar SEV może być używany do oceny wrażliwości tych receptorów. Jest to stabilna metoda, o wysokiej powtarzalności wewnątrzosobniczej. W związku z tym eksperymenty, z wykorzystaniem SEV mogą informować m.in. o wpływie ALLO na receptor GABA_A (Gao i in., 2023; Timby i in., 2016). Niedawne badanie pilotażowe przeprowadzone przez Giddey i in. (2020) sugeruje, że u zdrowych, naturalnie miesiączkujących kobiet maksymalna SEV jest istotnie statystycznie mniejsza w fazie lutealnej niż w fazie folikularnej. W innym badaniu zauważono, że podanie ALLO u zdrowych kobiet zmniejsza SEV i wywołuje sedację, a efekty te są redukowane przy jednoczesnym podaniu izoallopregnanolonu (Bengtsson i in., 2015). Izoallopregnanolon antagonizuje więc działanie ALLO, w tym jego wpływ na receptor GABA_A.

Badania z pomiarem SEV potwierdzają zmienioną wrażliwość receptorów GABA_A na ALLO u kobiet z PMDD/PMS. W jednym z eksperymentów stwierdzono, iż podczas, gdy dożylnie podanie ALLO w grupie kontrolnej zwiększa sedację i zmniejsza

maksymalną SEV, w grupie kobiet z PMDD nie zaobserwowano sedacji w fazie lutealnej, ale paradoksalnie w fazie folikularnej (Timby i in., 2016). Badanie z udziałem pacjentek z PMS wykazało, że mają one zmniejszoną SEV w porównaniu do grupy kontrolnej. Różnice te były szczególnie wyraźne w fazie lutealnej. Grupy nie różniły się innymi charakterystykami ruchów sakkadowych. Kobiety z grupy kontrolnej miały zwiększoną SEV w fazie lutealnej w porównaniu z fazą folikularną, podczas gdy zależność taka nie występowała w kobiet z PMS (Sundström i Bäckström, 1998).

Zarówno dane z badań na zwierzętach jak i z udziałem ludzi wydają się potwierdzać hipotezę, iż PMDD/PMS wynika z zaburzenia plastyczności receptorów GABA_A. Receptory te nie są w stanie dostosować swojego składu podjednostek do zmieniających się poziomów ALLO w trakcie cyklu menstruacyjnego, co powoduje objawy afektywne oraz zaburzoną regulację reakcji na stres (Hantsoo i Epperson, 2020).

III. STRES A PMDD/PMS

Odpowiedź na stres w PMDD/PMS

Stres można zdefiniować jako zaburzenie homeostazy organizmu przez fizyczne bądź psychologiczne bodźce, nazywane stresorami. Fizjologiczne i behawioralne zmiany następujące w odpowiedzi na zadziałanie stresora określane są jako odpowiedź na stres, a wszelkie działania prowadzące do przywrócenia stanu homeostazy – jako radzenie sobie z stresem (Hantsoo i in., 2023).

Wyniki wielu badań wskazuje, iż stres może być istotnym czynnikiem w patomechanizmie PMDD/PMS (Beddig i in., 2019; Pisu i in., 2022). Zarówno wyższy poziom subiektywnie odczuwanego stresu, jaki i bardziej stresujący tryb życia, większa liczba doświadczanych sytuacji stresowych stanowią czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń przedmenstruacyjnych (Perkonigg i in., 2004). Wydaje się, że istotną rolę w kontekście PMDD/PMS odgrywają intensywność i natężenie stresujących doświadczeń w życiu, ale także czynniki osobowościowe, związane z postrzeganiem stresorów oraz regulacją emocji i umiejętnościami radzenia sobie ze stresem (Dawson i in., 2018). Badania pokazały, iż kobiety z PMDD częściej stosują sposoby radzenia sobie ze stresem takie jak ruminowanie (uporczywe, nawracające negatywne myśli; „przeżuwanie” myśli) oraz

zwiększone skupianie uwagi na sobie w odpowiedzi na stres, zamiast wykorzystywania bardziej adaptacyjnych strategii (Beddig i in., 2019; Craner i in., 2015). Deficyty w strategiach regulacji emocji wydają się być związane z silniejszymi objawami PMDD (Dawson i in., 2018). Subiektywne poczucie stresu zależy od oceny poznawczej sytuacji stresowej oraz przekonań jednostki dotyczących zdolności do poradzenia sobie z obciążającą sytuacją. Kobiety z PMDD oceniają codzienne wydarzenia jako bardziej stresujące oraz charakteryzują się zwiększonym afektem negatywnym (częstszymi stanami nastroju negatywnego) i ruminowaniem w obliczu stresujących sytuacji, szczególnie w późnej fazie lutealnej (Beddig i in., 2019). W badaniu związanym z konfliktem emocjonalnym (*emocjonalny test Stroopa*), pokazano, że kobiety z objawami przedmiesiączkowymi charakteryzują się wyższym poziomem odczuwanego stresu w fazie lutealnej (Hoyer i in., 2013).

Niektóre prace wskazują jednak, że wyższy poziom odczuwanego stresu przez kobiety z PMDD/PMS nie wynika tylko z czynników osobowościowych i interpretacji poznawczej stresorów, ale także w dużej mierze z rzeczywistych wydarzeń. Kleinstaubler i in. (2016) wykazali, że kobiety z ciężkimi objawami PMS doświadczają bardziej chronicznego stresu w porównaniu z grupą kontrolną. Silny stres w pracy oraz praca związana z dużą odpowiedzialnością mogą przyczyniać się do rozwoju PMS, bądź stanowić czynnik spustowy dla wystąpienia objawów (Namavar Jahromi i in., 2011). Prospektywne badanie Perkonig i in. (2004) przeprowadzone na dużej próbie badawczej, wykazało, że traumatyczne wydarzenia znacząco zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia PMDD. Predyktorami były także historia zaburzeń lękowych oraz zwiększona liczba problemów życia codziennego. W historii życia kobiet z PMDD częściej obecne są traumatyczne zdarzenia, a ich występowanie jest czynnikiem nasilającym objawy napięcia przedmiesiączkowego (Morishita i in., 2022; Nayman i in., 2023). Intensywny stres w początkowych etapach życia również stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia PMDD/PMS. Morishita i in. (2022) wykazali, że doświadczenia zaniedbania i znęcania się w dzieciństwie są związane z większym nasileniem objawów PMDD/PMS. Związek ten może być zarówno bezpośredni, jak i uwarunkowany przez cechy osobowości, które mogą zwiększać, bądź obniżać ryzyko wystąpienia zaburzeń. W innych badaniach pokazano, że większe trudności życiowe w dzieciństwie są związane z większym wzrostem negatywnego afektu i nasileniem oceniania zdarzeń jako

stresujących, oraz większym spadkiem pozytywnego afektu między fazą folikularną a późną fazą lutealną (Nayman i in., 2023).

Na uwagę zasługuje również fakt, iż u kobiet odnotowuje się znacznie częstsze występowaniem zaburzeń związanych z stresem, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, w porównaniu z mężczyznami. Co istotne, wzrost ich występowania jest obserwowany szczególnie w okresach istotnych zmian hormonalnych takich jak okres dojrzewania, ciąża, połóg, menopauza, a także okres przedmiesiączkowy (Schweizer-Schubert i in., 2020). Wiele kobiet cierpiących na zaburzenia nastroju, doświadcza nasilenia objawów w okresie przedmiesiączkowym, co sugeruje oddziaływanie zmian hormonalnych na ich patomechanizm oraz zwiększoną wrażliwość na stres (Kuehner i Nayman, 2021). Obserwacje te wskazują na istotny wpływ zarówno hormonów płciowych, jak i związanych ze stresem na samopoczucie i zdrowie psychiczne kobiet oraz interakcję osi HPA i HPG, która może też odgrywać istotną rolę w patomechanizmie PMDD/PMS.

Kortyzol w PMDD/PMS

Głównym hormonem reakcji stresowej jest kortyzol, a jego wydzielanie jest regulowane przez oś HPA. Przez swoją kluczową rolę w odpowiedzi na stresory, hormon ten wydaje się być także istotnym czynnikiem w PMDD/PMS (Beddig i in., 2019). Najczęściej używanymi wskaźnikami do pomiaru podstawowej aktywności kortyzolu w ciągu dnia są poranny wyrzut kortyzolu (wzrost stężenia kortyzolu pojawiający się po przebudzeniu) oraz wykres zmian poziomu kortyzolu w ciągu doby. Zmiany poziomu tego steroidu w odpowiedzi na stres mierzone są w eksperymentach z użyciem różnego rodzaju stresorów (Beddig i in., 2019).

Kortyzol wykazuje dobowe fluktuacje stężenia – najwyższe stężenie osiąga rano, ok. 30-45 min po obudzeniu się, a następnie jego poziom zmniejsza się w ciągu dnia, osiągając najniższy punkt ok. północy. Jak się jednak okazuje, poziom tego steroidu zmieniają się także w trakcie cyklu miesięcznego (Hantsoo i in., 2023). W metaanalizie podsumowującej wyniki badań dotyczących zmian poziomu kortyzolu u zdrowych kobiet, Hamidovic i in. (2020) wykazali, że poziom krążącego we krwi kortyzolu zmienia się dynamicznie w trakcie cyklu miesięcznego. W fazie folikularnej jego podstawowe stężenie jest istotnie wyższe niż w fazie lutealnej, podczas gdy poziom tego hormonu

w odpowiedzi na stresor jest w fazie folikularnej niższy w porównaniu z fazą lutealną. Sugeruje to, iż zmiany poziomów hormonów płciowych wpływają na regulację osi HPA.

Nieprawidłowa regulacja osi HPA (i związane z nią różnice w poziomie kortyzolu) występuje powszechnie m.in. w zaburzeniach depresyjnych, a jej nadpobudliwość jest uznawana za ważny element patomechanizmu depresji (Schweizer-Schubert i in., 2020). Wiele badań dostarcza dowodów potwierdzających deregulację osi HPA także w PMDD i PMS. W porównaniu ze zdrowymi osobami, kobiety z PMS charakteryzują się niższym wieczornym poziomem kortyzolu w osoczu (Rabin i in., 1990) oraz osłabioną odpowiedzią kortyzolu na stresory w obu fazach cyklu (Huang i in., 2015). Także poranny wyrzut kortyzolu jest mniejszy w porównaniu do grupy kontrolnej, zarówno w fazie folikularnej, jak i lutealnej (Hou i in., 2019). Rezultaty badań nie są jednak jednoznaczne. W badaniach Rasgon i in. (2000) stwierdzili wyższy podstawowy poziom kortyzolu w fazie lutealnej u kobiet z PMS, podczas gdy w fazie folikularnej jego poziom był podobny do grupy kontrolnej. W innym badaniu nie wykryto natomiast istotnych statystycznie różnic w stężeniu tego hormonu (Watanabe i Shirakawa, 2015).

Wyniki badań przyjmujących kryteria PMDD na ogół sugerują osłabione funkcjonowanie osi HPA w obu fazach cyklu (Hanstoo i in., 2023). W badaniu z wykorzystaniem testów wysiłkowych na bieżni zaobserwowano brak normalnego zwiększenia aktywności osi HPA w odpowiedzi na wysiłek fizyczny w fazie lutealnej u kobiet z PMDD (Roca i in., 2003). W innych badaniach wykazano, że kobiety z PMDD mają niższy poziom kortyzolu (zarówno podstawowego jak i w odpowiedzi na stres) w obu fazach cyklu (Girdler i in., 1998). Parry i in. (2000) pokazali, iż u kobiet z PMDD/PMS szczytowe stężenie kortyzolu w ciągu doby jest osiągnięte później niż u zdrowych osób, w obu fazach cyklu. Kobiety z PMDD wydają się także charakteryzować opóźnionym porannym wyrzutem kortyzolu oraz mniejszymi zmianami poziomu tego steroidu w trakcie cyklu (Beddig i in., 2019). Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie badania potwierdzają te wyniki. Na przykład ostatnio Ko i in. (2024) zaobserwowali wyższy poziom kortyzolu w późnej fazie lutealnej u kobiet z PMDD, w porównaniu z grupą kontrolną. W związku z tym, niektórzy badacze uważają, że oś HPA funkcjonuje normalnie u kobiet z PMDD/PMS, a interakcja stresorów z wrażliwością na steroidy płciowe odbywa się na innym poziomie, wymagającym dalszych badań (Schweizer- Schubert i in., 2020).

Rola transmisji GABA-ergiczej w regulacji osi HPA

Ścisłe interakcje między osią HPA a systemami serotonergicznym, noradrenergicznym, dopaminergicznym oraz GABA-ergicznym odgrywają istotną rolę w regulacji uwalniania kortyzolu (Hantsoo i in., 2023). W kontekście omawianego w niniejszej pracy mechanizmu PMDD/PMS szczególne znaczenie w regulacji odpowiedzi stresowej ma GABA.

Jak wspomniano, PVN odgrywa kluczową rolę w regulowaniu stopnia i czasu trwania reakcji stresowej przez koordynowanie wydzielania CRH. Pełni także ważną funkcję w integrowaniu i kontrolowaniu docierających do nich sygnałów pobudzających oraz hamujących (Skórzewska i in., 2004). W obrębie tej struktury można wyróżnić dwa typy neuronów – wielkokomórkowe i drobnokomórkowe. Neurony drobnokomórkowe, wydzielające CRH, uwalniają również GABA (Kusek i in., 2019). Dane z badań neuroanatomicznych i morfologicznych pokazują, że około połowa synaps w PVN to połączenia GABA-ergiczne (Kusek i in., 2019). Neurony te stanowią także ponad 1/3 połączeń docierających do neuronów wydzielających CRH. Komórki w obszarze bezpośrednio przylegającym do PVN tworzą region o zwiększonej liczbie neuronów GABA-ergicznych, które docierając do PVN hamują aktywność znajdujących się tam neuronów CRH (Kusek i in., 2019; Pisu i in., 2022).

Oprócz projekcji z bezpośredniego otoczenia, PVN, będące najwyższym piętrem osi HPA, posiada połączenia ze strukturami układu limbicznego oraz innymi jądrami podwzgórza (Skórzewska i in., 2004). Do struktury tej dociera także wiele projekcji hamujących z różnych rejonów podwzgórza, takich jak przyśrodkowe pole przedwzrostkowe, boczne oraz grzbietowo-przyśrodkowe podwzgórze. Neurony wydzielające CRH są hamowane m.in. przez połączenia GABA-ergiczne z jądra łożyskowego prążka krańcowego i warstwy niepewnej (Skórzewska i in., 2004; Kusek i in., 2019). Neurony kory przedczołowej oraz hipokampu odgrywają istotną rolę w hamowaniu osi HPA za pośrednictwem jąder podwzgórza i prążka krańcowego (Pisu i in., 2022).

Ze względu na ilość i znaczenie połączeń GABA-ergicznych w PVN, regulowanie składu i liczby receptorów GABA_A w tej strukturze może mieć kluczowy wpływ na działanie osi HPA, a tym samym na poziom kortyzolu. Zatem zmiany wrażliwości receptora GABA_A mogą mieć znaczenie dla funkcjonowania układu regulującego reakcję

stresową. Sam stres także może powodować zmiany składu podjednostek receptora GABA_A. Wykazano m.in., że w warunkach chronicznego stresu zmniejsza się ekspresja podjednostek $\beta 1$ i $\beta 2$ w PVN (Cullinan i Wolfe, 2000).

Rola ALLO w regulacji HPA

Badania pokazują, iż ALLO ma sedatywny wpływ na oś HPA (Crowley i Girdler, 2014; Hamidovic i in., 2020; Pisu i in., 2022). W związku z tym, że ALLO jest silnym endogennym modulatorem GABA_A, receptora zaangażowanego w inhibicję osi HPA, neurosteroid ten może wywoływać działanie przeciwlękowe, antydepresyjne, przeciwdrgawkowe i uspokajające poprzez nasilanie hamowania przez receptory GABA. Ze względu na ilość i znaczenie połączeń GABA-ergiczných w PVN, ALLO odgrywa istotną rolę w regulacji reakcji na stres – zmniejsza uwalnianie CRH, pobudza negatywne sprzężenie zwrotne w osi HPA, aby zmniejszyć sekrecję kortyzolu z nadnerczy i przywraca homeostazę (Hantsoo i Epperson, 2020; Pisu i in., 2022).

Tłumiący wpływ ALLO na oś HPA był pierwotnie zaobserwowany w badaniach na zwierzętach. W klasycznej pracy Purdy i in. (1991) stwierdzili gwałtowny i znaczny wzrost poziomu ALLO w korze mózgowej i hipokampie szczurów po ekspozycji na silny stres. Kolejne eksperymenty potwierdziły ten efekt (Barbaccia i in., 1997). Podobne wyniki zaobserwowano u ludzi. Droogleever Fortuyn i in. (2004) przeprowadzili ciekawe badanie, w którym analizowano poziom ALLO w osoczu doktorantów w odpowiedzi na silny stres wywołany egzaminami. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, zarejestrowano wzrost stężenia tego neurosteroidu. Okazuje się także, iż egzogenne podanie ALLO powoduje hamowanie osi HPA (Crowley i Girdler, 2014). Patchev i in. (1996) pokazali, że podanie ALLO u szczurów spowodowało mniejsze uwalnianie ACTH i kortyzolu wywołane stresem w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wzrost poziomu ALLO w reakcji na stresor nie tylko wywiera hamujący wpływ na oś HPA przez hamowanie produkowania i wydzielania CRH, skutkując obniżeniem neuroendokrynnej odpowiedzi na stresor, ale także może regulować reakcję stresową bezpośrednio w mózgu. We wspomnianym badaniu Purdy i in. (1991) nie wykryli ALLO ani w osoczu ani w mózgu szczurów, którym usunięto nadnercza, zarówno przed, jak i po zastosowaniu stresora. Okazało się jednak, że ALLO jest wciąż obecny w ich mózgu. To sugeruje, iż kora mózgowa zachowuje zdolność do produkcji neurosteroidów

w odpowiedzi na stres, niezależne od aktywacji osi HPA. Prawdopodobnie ALLO w mózgu stanowi mechanizm homeostacyjny konieczny do przywracania odpowiedniej transmisji GABA-ergicznej, naruszanej przez silny stres.

Interakcje między osiami HPA i HPG

Większość badań dotyczących sedatywnego wpływu ALLO na oś HPA była przeprowadzana na osobnikach męskich, pomijając istotny wpływ płci, a szczególnie zmian hormonalnych w trakcie cyklu menstruacyjnego (Crowley i Girdler, 2014). Wiadomo, że ALLO jest metabolitem progesteronu i jego działanie będzie nieco odmienne w różnych fazach cyklu. Fluktuacje ALLO odgrywają istotną rolę w patomechanizmie PMDD/PMS. Wpływają także na regulację neuroendokrynej odpowiedzi na stres u zdrowych kobiet. ALLO najprawdopodobniej jest zaangażowany w mechanizm interakcji osi HPA i HPG.

Jak już wspomniano, u zdrowych kobiet poziom kortyzolu jest niższy w fazie lutealnej. Hamidovic i in. (2020) sugerują, że wynika to z wyższego poziomu ALLO w tej fazie. ALLO w większym stopniu nasila więc hamowanie neuronów w PVN i tym samym wycisza działanie osi HPA, wskutek czego wydzielane jest mniej kortyzolu. Autorzy wspominają także o potencjalnej roli E2. Neurony PVN (w tym neurony uwalniające CRH) wykazują wysoką ekspresję receptorów ER β , oraz niską ekspresję ER α . Stymulacja ER β w PVN skutkuje spadkiem poziomu kortyzolu, w związku z czym agoniści tych receptorów mają zdolność do hamowania funkcji osi HPA. ER α wpływają natomiast pośrednio, za pomocą mechanizmu transynaptycznego, na regulację osi HPA, nasilając jej działanie. W środkowej fazie lutealnej, gdy poziom E2 jest wyższy w porównaniu do początku fazy folikularnej, w zależności od liczby aktywowanych ER β i ER α , E2 może zarówno nasilać jak i hamować działanie osi HPA i tym samym wpływać na poziom kortyzolu (Hamidovic i in., 2020).

Uważa się, że nadmierny stres wpływa na biosyntezę ALLO, co z kolei ma znaczenie dla funkcjonowania afektywnego i poznawczego (Droogleever Fortuyn i in., 2004). Wywołane stresem zmniejszenie biosyntezy ALLO i zmiany wrażliwości receptora GABA_A są wiązane z takimi zaburzeniami jak zespół stresu pourazowego i depresja (Crowley i Girdler, 2014). Wzrost ALLO w odpowiedzi na silny stresor stanowi homeostacyjny mechanizm adaptacji do stresu poprzez kontrolę transmisji GABA-

ergiczej i aktywacji osi HPA. Jednak nie we wszystkich badaniach obserwowane jest zwiększenie ilości ALLO. Jak podaje Pisu i in. (2022), wpływ silnego stresu na poziom ALLO u osobników płci żeńskiej zależy m. in. od rodzaju użytych stresorów, modelu doświadczalnego (gatunku) oraz sposobu pomiaru stężenia ALLO (w mózgu lub w osoczu). Wydaje się, że stresory psychologiczne powodują wzrost stężenia ALLO, podczas gdy fizyczne nie powodują takiej zmiany. Zaobserwowano, że poziom ALLO wzrósł u samic szczurów w grupie, gdzie jako stresor zastosowano unieruchomienie (ang. *restrain stress*), natomiast nie odnotowano zmiany poziomu ALLO w grupie otrzymującej impuls elektryczny na stopę (stresor fizyczny) (Porcu i in., 2019). Test wymuszonego pływania, będący silnym stresorem psychicznym, również wywołał wzrost ALLO u samic szczurów (Sze i in., 2018).

Jak omówiono w poprzedniej części pracy, ALLO odgrywa ważną rolę w PMDD/PMS. Gilder i in. (2001) zaobserwowali, iż w fazie lutealnej, kobiety z PMDD miały nie tylko niższy poziom kortyzolu, ale także znacznie wyższy poziom ALLO zarówno bez stresorów jak i w warunkach stresu psychicznego. Co więcej, zdrowe kobiety wykazywały większy wzrost ALLO wywołany stresem w porównaniu do badanych z PMDD. W grupie z PMDD odnotowano zatem wyższy poziom ALLO, ale słabszą jego odpowiedź na stres. Autorzy ci zasugerowali, iż ALLO może odgrywać rolę w PMDD/PMS przez swój wpływ na oś HPA (Crowley i Girdler, 2014). Większość badań jest zgodna z tymi wynikami i wskazuje na osłabione funkcjonowanie osi HPA w PMDD/PMS (choć występują istotne rozbieżności dotyczące poziomu ALLO). Na przykład Lombardi i in. (2004) zauważyli niższy podstawowy poziom ALLO u kobiet z PMDD oraz słabszą odpowiedź tego neurosteroidu w fazie lutealnej po teście stymulacji ACTH, a także niższy poziom supresji dla ALLO wywołany przez deksametazon (syntetyczny glikokortykoid), w porównaniu z grupą kontrolną.

Podsumowując, wyniki badań uwzględniające zarówno pomiary ALLO, jak i wskaźniki aktywności osi HPA w PMDD/PMS, wskazują na negatywną rolę ALLO w modulacji osi HPA. W związku z mniejszą reaktywnością ALLO w odpowiedzi na stresor u kobiet z PMDD/PMS, można wnioskować o zaburzonej odpowiedzi stresowej, w czym pośredniczą receptory GABA_A. Jeśli receptory GABA_A nie są zdolne zaadaptować się odpowiednio do zmieniających się poziomów ALLO, jak to ma miejsce w przypadku PMDD/PMS, to jednocześnie nie są w stanie efektywnie kontrolować osi

HPA. Ta osłabiona kontrola może wyrażać się w zwiększonej wrażliwości na stres w późnej fazie lutealnej (Hantsoo, Epperson, 2020).

Leczenie

Obecnie w przypadku PMDD/PMS jako leczenie pierwszego rzutu stosuje się inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, czy escitalopram. Serotonina, jako neuroprzekaźnik modulujący nastrój i zachowanie, odgrywa istotną rolę także w patofizjologii PMDD/PMS (Tiranini i Nappi, 2022). Co ciekawe, w przeciwieństwie do działania SSRI w innych zaburzeniach, gdzie efekt ich stosowanie jest widoczny dopiero po ok. 4-8 tygodniach, w przypadku ciężkiego PMDD/PMS skutki leczenia są odczuwalne niemal natychmiast (Yonkers i in., 2015). Niemniej jednak ze względu na efekty uboczne stosowania SSRI, takie jak nudności, osłabienie, senność, zmniejszone libido, wiele pacjentek rezygnuje z tego typu leczenia (Gao i in., 2023).

Alternatywną metodą leczenia jest stosowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej (Tiranini i Nappi, 2022). Ma ona zmniejszyć gwałtowne zmiany poziomów hormonów płciowych, będące czynnikiem spustowym objawów PMDD/PMS. Wyniki badań sugerują, że najlepiej działa wydłużone przyjmowanie drospirenonu (syntetycznego progestagenu) i etynyloestradiolu (Lopez i in., 2012). Choć ta metoda leczenia okazuje się skuteczna u wielu kobiet, posiada ona poważne wady – u części pacjentek występują skutki uboczne (np. pogorszenie nastroju, spadek libido, zwiększenie masy ciała) oraz jest nieodpowiednia dla kobiet planujących ciążę.

Potencjalne zastosowanie w leczeniu PMDD/PMS mogą mieć selektywne modulatory receptorów progesteronowych (Tiranini i Nappi, 2022). W niedawnym randomizowanym badaniu kontrolnym octan uliprystalu, znany jako awaryjna antykoncepcja, był podawany stale, w niskiej dawce i spowodował poprawę objawów afektywnych i behawioralnych u kobiet z PMDD (Comasco i in., 2020). Nie wiadomo jednak, czy efekt ten był wywołany przez zahamowanie owulacji, czy też specyficzne oddziaływanie na PR w mózgu. Wyniki te są obiecujące, jednak konieczne są dalsze badania.

Podejmowane są próby opracowania leczenia skoncentrowanego na specyficznym mechanizmie PMDD/PMS – uwzględniając rolę ALLO i receptora

GABA_A. Dutasteryd – inhibitor 5 α -reduktazy, enzymu konwertującego progesteron do ALLO, wykazuje działanie łagodzące objawy napięcia przedmiesiączkowego przez stabilizowanie poziomu ALLO i jest potencjalnym alternatywnym lekiem (Martinez i in., 2016). Obiecującą substancją jest także izoallopregnanolon (sepranolon) – endogeny izomer ALLO, antagonizujący jego działanie. W II fazie badań klinicznych, kobiety otrzymujące podskórnie sepranolon co drugi dzień w fazie lutealnej, wykazały znaczne zmniejszenie objawów PMDD w porównaniu z placebo (Bixo i in., 2017). Sepranolon działał głównie na redukcję symptomów psychicznych, poprawa objawów fizycznych nie była istotna statystycznie. Metody leczenia celujące w kluczowy mechanizm zaburzenia wydają się zatem skuteczne, jednak wymagają udoskonalenia i lepszego zrozumienia mechanizmu działania.

Stosowane są także nefarmakologiczne sposoby łagodzenia objawów PMDD/PMS. Do najskuteczniejszych należy terapia psychologiczna, w szczególność terapia poznawczo-behawioralna (Kancheva Landolt i Ivanov, 2020). Jak omówiono powyżej, stres jest istotnym czynnikiem w PMDD/PMS. Korzystne więc może być rozwijanie umiejętności radzenia sobie z stresem, regulacji emocji, zmiana trybu życia w celu ograniczenia stresorów oraz psychoedukacja (Tiranini i Nappi, 2022).

PODSUMOWANIE: POSTULOWANY MECHANIZM PODŁOŻA PMS/PMDD ZWIĄZANY Z WRAŻLIWOŚCIĄ NA HORMONY STEROIDOWE I NEUROSTEROIDY

PMS oraz charakteryzujące się większym nasileniem objawów PMDD to poważne zaburzenia dotykające miesięczkujących kobiet, istotnie obniżające jakość ich życia, szczególnie w późnej fazie lutealnej. Patogeneza PMDD/PMS jest złożona i wieloaspektowa oraz, pomimo wielu badań, wciąż nie do końca poznana. W niniejszej pracy skupiono się na roli hormonów steroidowych (głównie E2, progesteronu i kortyzolu) oraz neurosteroidów, ze szczególnym uwzględnieniem ALLO, w mechanizmie PMDD/PMS. Inne kierunki badań, niebędące przedmiotem tej pracy, wskazują także m.in. na znaczenie podatności genetycznej i epigenetycznej, stanów zapalnych, zaburzeń w transmisji serotoninerгіcznej (Tiranini i Nappi, 2022).

Rysunek 3. Neuroendokrynną modulacją PMDD/PMS. GABA – kwas γ -aminomasłowy, GnRH – gonadoliberyna, LH – hormon luteinizujący, FSH – hormon folikulotropowy, E2 – estradiol, ALLO – allopregnanolon, CRH – kortykoliberyna, ACTH – adrenokortykotropina. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schweizer-Schubert i in., 2020.

Z przeprowadzonego przeglądu literatury wynika, że kluczowy w etiologii PMDD/PMS nie jest bezwzględny poziom progesteronu i E2, ale zwiększona wrażliwość na fluktuacje tych steroidów w trakcie cyklu miesięcznego. Gwałtowne zmiany poziomów płciowych hormonów steroidowych w fazie lutealnej są czynnikiem spustowym objawów PMDD/PMS. ALLO, będący metabolitem progesteronu, poprzez interakcje z receptorem GABA_A oraz zmiany w ekspresji jego podjednostek odgrywa istotną rolę w mechanizmie tych zaburzeń. Zaburzona plastyczność tych receptorów w odpowiedzi na zmiany poziomu ALLO w trakcie cyklu powoduje objawy napięcia przedmiesiączkowego. Ważnym elementem jest także rola stresu i prawdopodobnie

zmienione działanie osi HPA, w czym również kluczową rolę odgrywa transmisja GABA-ergiczna i ALLO. Schemat podsumowujący endokrynnie oddziaływania w mechanizmie PMDD/PMS i interakcje między osiami HPA i HPG został przedstawiony na Rys. 3.

Zrozumienie interakcji między hormonami płciowymi a czynnikami związanymi ze stresem wydaje się kluczowe dla rozwinięcia skuteczniejszych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Ostatnio Schweizer-Schubert i in. (2020) zasugerowali mechanizm zaburzeń nastroju związanych z rozrodem, w tym PMDD/PMS, wykraczający poza fluktuacje steroidów płciowych. Autorzy ci postulują, że istotnym elementem patomechanizmu tych zaburzeń jest nie tylko wrażliwość na hormony płciowe, ale ogólna wrażliwość na hormony steroidowe. Receptor $GABA_A$ może być centralnym elementem łączącym oba te systemy. Skład i plastyczność tego receptora wydają się kluczowe dla tego, czy interakcja między systemem hormonów płciowych i stresowych jest elastyczna i ulega adaptacji podczas wahań hormonalnych w trakcie cyklu. Wprowadzenie takiego zintegrowanego podejścia do steroidów w badaniach nad PMDD/PMS może okazać się korzystne dla pełniejszego poznania etiologii tych zaburzeń i w konsekwencji doprowadzić do opracowania skutecznych metod leczenia.

WYKAZ ILUSTRACJI

RYSUNEK 1. UPROSZCZONY SCHEMAT ZMIAN HORMONALNYCH W 28-DNIOWYM CYKLU MIESIĘCZNYM.....	9
RYSUNEK 2. UPROSZCZONY SCHEMAT SZLAKÓW SYNTEZY HORMONÓW STEROIDOWYCH.	10
RYSUNEK 3. NEUROENDOKRYNNA MODULACJA PMDD/PMS.....	34

LITERATURA CYTOWANA

1. Barbaccia, M. L., Roscetti, G., Trabucchi, M., Purdy, R. H., Mostallino, M. C., Concas, A., Biggio, G. (1997). The effects of inhibitors of GABAergic transmission and stress on brain and plasma allopregnanolone concentrations. *British Journal of Pharmacology*, 120(8), 1582–1588. <https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0701046>
2. Barbieri R. L. (2014). The endocrinology of the menstrual cycle. *Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)*, 1154, 145–169. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0659-8_7
3. Beddig, T., Reinhard, I., Kuehner, C. (2019). Stress, mood, and cortisol during daily life in women with Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). *Psychoneuroendocrinology*, 109, 104372. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104372>
4. Bengtsson, S. K. S., Nyberg, S., Hedström, H., Zingmark, E., Jonsson, B., Bäckström, T., Bixo, M. (2015). Isoallopregnanolone antagonize allopregnanolone-induced effects on saccadic eye velocity and self-reported sedation in humans. *Psychoneuroendocrinology*, 52, 22–31. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2014.10.025>
5. Bixo, M., Andersson, A., Winblad, B., Purdy, R. H., Bäckström, T. (1997). Progesterone, 5 α -pregnane-3,20-dione and 3 α -hydroxy-5 α -pregnane-20-one in specific regions of the human female brain in different endocrine states. *Brain Research*, 764(1–2), 173–178. [https://doi.org/10.1016/S0006-8993\(97\)00455-1](https://doi.org/10.1016/S0006-8993(97)00455-1)
6. Bixo, M., Ekberg, K., Poromaa, I. S., Hirschberg, A. L., Jonasson, A. F., Andréén, L., Timby, E., Wulff, M., Ehrenborg, A., Bäckström, T. (2017). Treatment of premenstrual dysphoric disorder with the GABAA receptor modulating steroid antagonist Sepranolone (UC1010)-A randomized controlled trial. *Psychoneuroendocrinology*, 80, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2017.02.031>
7. Carver, C. M., Reddy, D. S. (2013). Neurosteroid interactions with synaptic and extrasynaptic GABAA receptors: Regulation of subunit plasticity, phasic and tonic inhibition, and neuronal network excitability. *Psychopharmacology*, 230(2), 151–188. <https://doi.org/10.1007/s00213-013-3276-5>
8. Comasco, E., Kopp Kallner, H., Bixo, M., Hirschberg, A. L., Nyback, S., de Grauw, H., Epperson, C. N., Sundström-Poromaa, I. (2020). Ulipristal acetate for treatment

- of premenstrual dysphoric disorder: A proof-of-concept randomized controlled trial. *American Journal of Psychiatry*, appi.ajp.2020.2. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20030286>
9. Compagnone, N. A., Mellon, S. H. (2000). Neurosteroids: Biosynthesis and function of these novel neuromodulators. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 21(1), 1–56. <https://doi.org/10.1006/frne.1999.0188>
 10. Craner, J. R., Sigmon, S. T., Martinson, A. A. (2015). Self-focused attention in response to laboratory stressors among women with premenstrual disorders. *Archives of Women's Mental Health*, 18(4), 595–606. <https://doi.org/10.1007/s00737-015-0505-4>
 11. Crowley, S. K., Girdler, S. S. (2014). Neurosteroid, GABAergic and hypothalamic pituitary adrenal (HPA) axis regulation: What is the current state of knowledge in humans? *Psychopharmacology*, 231(17), 3619–3634. <https://doi.org/10.1007/s00213-014-3572-8>
 12. Cullinan, W. E., Wolfe, T. J. (2000). Chronic stress regulates levels of mRNA transcripts encoding beta subunits of the GABA(A) receptor in the rat stress axis. *Brain research*, 887(1), 118–124. [https://doi.org/10.1016/s0006-8993\(00\)03000-6](https://doi.org/10.1016/s0006-8993(00)03000-6)
 13. Dawson, D. N., Eisenlohr-Moul, T. A., Paulson, J. L., Peters, J. R., Rubinow, D. R., Girdler, S. S. (2018). Emotion-related impulsivity and rumination predict the perimenstrual severity and trajectory of symptoms in women with a menstrually related mood disorder. *Journal of Clinical Psychology*, 74(4). <https://doi.org/10.1002/jclp.22522>
 14. de Carvalho, A. B., Cardoso, T. de A., Mondin, T. C., da Silva, R. A., Souza, L. D. de M., Magalhães, P. V. da S., Jansen, K. (2018). Prevalence and factors associated with Premenstrual Dysphoric Disorder: A community sample of young adult women. *Psychiatry Research*, 268, 42–45. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.005>
 15. Direkvand-Moghadam, A., Sayehmiri, K., Delpisheh, A., Kaikhavandi, S. (2014). Epidemiology of Premenstrual Syndrome (PMS) - a systematic review and meta-analysis study. *Journal of clinical and diagnostic research*, 8(2), 106–109. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2014/8024.4021>
 16. Droogleever Fortuyn, H. A., van Broekhoven, F., Span, P. N., Bäckström, T., Zitman, F. G., Verkes, R. J. (2004). Effects of PhD examination stress on allopregnanolone and cortisol plasma levels and peripheral benzodiazepine receptor density.

- Psychoneuroendocrinology*, 29(10), 1341–1344.
<https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2004.02.003>
17. Eisenlohr-Moul, T. A., Bowers, S. M., Prinstein, M. J., Schmalenberger, K. M., Walsh, E. C., Young, S. L., Rubinow, D. R., Girdler, S. S. (2022). Effects of acute estradiol and progesterone on perimenstrual exacerbation of suicidal ideation and related symptoms: A crossover randomized controlled trial. *Translational Psychiatry*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-022-02294-1>
 18. Fish, E. W., Faccidomo, S., DeBold, J. F., Miczek, K. A. (2001). Alcohol, allopregnanolone and aggression in mice. *Psychopharmacology*, 153(4), 473–483. <https://doi.org/10.1007/s002130000587>
 19. Gao, Q., Sun, W., Wang, Y.-R., Li, Z.-F., Zhao, F., Geng, X.-W., Xu, K.-Y., Chen, D., Liu, K., Xing, Y., Liu, W., Wei, S. (2023). Role of allopregnanolone-mediated γ -aminobutyric acid A receptor sensitivity in the pathogenesis of premenstrual dysphoric disorder: Toward precise targets for translational medicine and drug development. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1140796>
 20. Giddey, T., Thomas, N., Hudaib, A.-R., Thomas, E. H. X., Le, J., Gray, P., Gurvich, C. (2020). Peak saccadic eye velocity across menstrual phases in naturally cycling women; A pilot study. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.cpnc.2020.100009>
 21. Girdler, S. S., Pedersen, C. A., Straneva, P. A., Leserman, J., Stanwyck, C. L., Benjamin, S., Light, K. C. (1998). Dysregulation of cardiovascular and neuroendocrine responses to stress in premenstrual dysphoric disorder. *Psychiatry Research*, 81(2), 163–178. [https://doi.org/10.1016/S0165-1781\(98\)00074-2](https://doi.org/10.1016/S0165-1781(98)00074-2)
 22. Girdler, S. S., Straneva, P. A., Light, K. C., Pedersen, C. A., Morrow, A. L. (2001). Allopregnanolone levels and reactivity to mental stress in premenstrual dysphoric disorder. *Biological psychiatry*, 49(9), 788–797. [https://doi.org/10.1016/s0006-3223\(00\)01044-1](https://doi.org/10.1016/s0006-3223(00)01044-1)
 23. Gruber, C. J., Tschugguel, W., Schneeberger, C., Huber, J. C. (2002). Production and actions of estrogens. *New England Journal of Medicine*, 346(5), 340–352. <https://doi.org/10.1056/nejmra000471>
 24. Hamidovic, A., Karapetyan, K., Serdarevic, F., Choi, S. H., Eisenlohr-Moul, T., Pinna, G. (2020). Higher circulating cortisol in the follicular vs. luteal phase of the

- menstrual cycle: a meta-analysis. *Frontiers in Endocrinology*, *11*, 532846. <https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00311>
25. Hantsoo, L., Epperson C. N. (2015). Premenstrual Dysphoric Disorder: Epidemiology and Treatment. *Current Psychiatry Reports*, *17*(11). <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0628-3>
26. Hantsoo, L., Epperson, C. N. (2020). Allopregnanolone in premenstrual dysphoric disorder (PMDD): Evidence for dysregulated sensitivity to GABA-A receptor modulating neuroactive steroids across the menstrual cycle. *Neurobiology of Stress*, *12*, 100213. <https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2020.100213>
27. Hantsoo, L., Jagodnik, K. M., Novick, A. M., Baweja, R., di Scalea, T. L., Ozerdem, A., McGlade, E. C., Simeonova, D. I., Dekel, S., Kornfield, S. L., Nazareth, M., Weiss, S. J. (2023). The role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in depression across the female reproductive lifecycle: Current knowledge and future directions. *Frontiers in Endocrinology*, *14*. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1295261>
28. Hasegawa, S., Kasubuchi, M., Terasawa, K., Kimura, I. (2016). Perspectives on membrane-associated progesterone receptors as prospective therapeutic targets. *Current Drug Targets*, *17*(10), 1189–1197. <https://doi.org/10.2174/1389450116666150518102651>
29. Hawkins, S. M., Matzuk, M. M. (2008). The Menstrual Cycle. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1135*(1), 10–18. <https://doi.org/10.1196/annals.1429.018>
30. Holst, J. P., Soldin, O. P., Guo, T., Soldin, S. J. (2004). Steroid hormones: Relevance and measurement in the clinical laboratory. *Clinics in Laboratory Medicine*, *24*(1), 105. <https://doi.org/10.1016/j.cll.2004.01.004>
31. Hou, L., Huang, Y., Zhou, R. (2019). Premenstrual syndrome is associated with altered cortisol awakening response. *Stress*, *22*(6), 640–646. <https://doi.org/10.1080/10253890.2019.1608943>
32. Hoyer, J., Burmann, I., Kieseler, M.-L., Vollrath, F., Hellrung, L., Arelin, K., Roggenhofer, E., Villringer, A., Sacher, J. (2013). Menstrual cycle phase modulates emotional conflict processing in women with and without premenstrual syndrome (PMS)—A pilot study. *PloS One*, *8*(4), e59780. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0059780>
33. Huang, Y., Zhou, R., Wu, M., Wang, Q., Zhao, Y. (2015). Premenstrual syndrome is associated with blunted cortisol reactivity to the TSST. *Stress*, *18*(2), 160–168. <https://doi.org/10.3109/10253890.2014.999234>

34. Islas-Preciado, D., López-Rubalcava, C., Estrada-Camarena, E., de Gortari, P., Castro-García, M. (2023). Effect of chronic unpredictable stress in female Wistar-Kyoto rats subjected to progesterone withdrawal: Relevance for Premenstrual Dysphoric Disorder neurobiology. *Psychoneuroendocrinology*, 155, 106331. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106331>
35. Kancheva Landolt, N., Ivanov, K. (2020). Short report: Cognitive behavioral therapy - a primary mode for premenstrual syndrome management: Systematic literature review. *Psychology, Health and Medicine*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1810718>
36. Kleinstäuber, M., Schmelzer, K., Ditzen, B., Andersson, G., Hiller, W., Weise, C. (2016). Psychosocial profile of women with premenstrual syndrome and healthy controls: A comparative study. *International Journal of Behavioral Medicine*, 23(6), 752–763. <https://doi.org/10.1007/s12529-016-9564-9>
37. Ko, C.-H., Wong, T.-H., Suen, J.-L., Lin, P.-C., Long, C.-Y., Yen, J.-Y. (2024). Estrogen, progesterone, cortisol, brain-derived neurotrophic factor, and vascular endothelial growth factor during the luteal phase of the menstrual cycle in women with premenstrual dysphoric disorder. *Journal of Psychiatric Research*, 169, 307–317. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2023.11.019>
38. Kuehner, C., Nayman, S. (2021). Premenstrual Exacerbations of Mood Disorders: Findings and Knowledge Gaps. *Current Psychiatry Reports*, 23(11), 78. <https://doi.org/10.1007/s11920-021-01286-0>
39. Kusek, M., Ciurej, I., Tokarski, K. (2019). Stress-induced changes in the activity of parvocellular neurosecretory cells in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. *Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej*, 73, 217–224. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1937>
40. Kuver, A., Shen, H., Smith, S. S. (2012). Regulation of the surface expression of $\alpha 4\beta 2\delta$ GABAA receptors by high efficacy states. *Brain Research*, 1463, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.04.047>
41. Leśkiewicz, M. (2020). Neurosteroidy—Modulatory ośrodkowego układu nerwowego. *Kosmos*, 69(3), Article 3. https://doi.org/10.36921/kos.2020_2676
42. Li, H. J., Goff, A., Rudzinkas, S. A., Jung, Y., Dubey, N., Hoffman, J., Hipolito, D., Mazzu, M., Rubinow, D. R., Schmidt, P. J., Goldman, D. (2021). Altered estradiol-dependent cellular Ca²⁺ homeostasis and endoplasmic reticulum stress response in

- Premenstrual Dysphoric Disorder. *Molecular Psychiatry*, 26(11), 6963.
<https://doi.org/10.1038/s41380-021-01144-8>
43. Lombardi, I., Luisi, S., Quirici, B., Monteleone, P., Bernardi, F., Liut, M., Casarosa, E., Palumbo, M., Petraglia, F., Genazzani, A. R. (2004). Adrenal response to adrenocorticotrophic hormone stimulation in patients with premenstrual syndrome. *Gynecological Endocrinology: The Official Journal of the International Society of Gynecological Endocrinology*, 18(2), 79–87.
<https://doi.org/10.1080/09513590310001652955>
44. Lopez, L. M., Kaptein, A. A., Helmerhorst, F. M. (2012). Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd006586.pub4>
45. Lovick, T. A., Griffiths, J. L., Dunn, S. M. J., Martin, I. L. (2005). Changes in GABAA receptor subunit expression in the midbrain during the oestrous cycle in Wistar rats. *Neuroscience*, 131(2), 397–405.
<https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2004.11.010>
46. Maciejewska, D., Kapłon, K., Wojtala, L., Pawlak, W., Pawłocik, W., Dudkiewicz, M. (2023). Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder From the theory to the clinical approach. *Journal of Education, Health and Sport*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.31.01.003>
47. Martinez, P. E., Rubinow, D. R., Nieman, L. K., Koziol, D. E., Morrow, A. L., Schiller, C. E., Cintron, D., Thompson, K. D., Khine, K. K., Schmidt, P. J. (2016). 5 α -Reductase inhibition prevents the luteal phase increase in plasma allopregnanolone levels and mitigates symptoms in women with Premenstrual Dysphoric Disorder. *Neuropsychopharmacology*, 41(4), Article 4.
<https://doi.org/10.1038/npp.2015.246>
48. Morishita, C., Inoue, T., Honyashiki, M., Ono, M., Iwata, Y., Tanabe, H., Kusumi, I., Masuya, J. (2022). Roles of childhood maltreatment, personality traits, and life stress in the prediction of severe premenstrual symptoms. *BioPsychoSocial Medicine*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s13030-022-00240-7>
49. Namavar Jahromi, B., Pakmehr, S., Hagh-Shenas, H. (2011). Work stress, premenstrual syndrome and dysphoric disorder: Are there any associations? *Iranian Red Crescent Medical Journal*, 13(3), 199–202.
50. Nayman, S., Schricker, I. F., Reinhard, I., Kuehner, C. (2023). Childhood adversity predicts stronger premenstrual mood worsening, stress appraisal and cortisol decrease

- in women with Premenstrual Dysphoric Disorder. *Frontiers in Endocrinology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1278531>
51. Ojezele, M. O., Eduviere, A. T., Adedapo, E. A., Wool, T. K. (2022). Mood swing during menstruation: confounding factors and drug use. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 32(4), 681–688. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v32i4.3>
52. Parry, B. L., Javeed, S., Laughlin, G. A., Hauger, R., Clopton, P. (2000). Cortisol circadian rhythms during the menstrual cycle and with sleep deprivation in premenstrual dysphoric disorder and normal control subjects. *Biological Psychiatry*, 48(9), 920–931. [https://doi.org/10.1016/S0006-3223\(00\)00876-3](https://doi.org/10.1016/S0006-3223(00)00876-3)
53. Patchev, V., Hassan, A., Holsboer, F. (1996). The neurosteroid tetrahydroprogesterone attenuates the endocrine response to stress and exerts glucocorticoid-like effects on vasopressin gene transcription in the rat hypothalamus. *Neuropsychopharmacol*, 15, 533–540. [https://doi.org/10.1016/S0893-133X\(96\)00096-6](https://doi.org/10.1016/S0893-133X(96)00096-6)
54. Pearlstein, T. (2022). Bipolar Disorder and Premenstrual Dysphoric Disorder: comorbidity conundrum. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 83(6), 43545. <https://doi.org/10.4088/JCP.22com14573>
55. Perkonig, A., Yonkers, K. A., Pfister, H., Lieb, R., Wittchen, H.-U. (2004). Risk factors for Premenstrual Dysphoric Disorder in a community sample of young women. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 65(10), 1314-1322. <https://doi.org/10.4088/jcp.v65n1004>
56. Pisu, M. G., Concas, L., Siddi, C., Serra, M., Porcu, P. (2022). The allopregnanolone response to acute stress in females: preclinical and clinical studies. *Biomolecules*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/biom12091262>
57. Porcu, P., Barron, A. M., Frye, C. A., Walf, A. A., Yang, S.-Y., He, X.-Y., Morrow, A. L., Panzica, G. C., Melcangi, R. C. (2016). Neurosteroidogenesis today: Novel targets for neuroactive steroid synthesis and action and their relevance for translational research. *Journal of neuroendocrinology*, 28(2), 10.1111/jne.12351. <https://doi.org/10.1111/jne.12351>
58. Porcu, P., Serra, M., Concas, A. (2019). The brain as a target of hormonal contraceptives: Evidence from animal studies. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 55, 100799. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2019.100799>
59. Prasad, D., Wollenhaupt-Aguiar, B., Kidd, K. N., de Azevedo Cardoso, T., Frey, B. N. (2021). Suicidal risk in women with Premenstrual Syndrome and Premenstrual

- Dysphoric Disorder: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Women's Health*, 30(12), 1693–1707. <https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0185>
60. Purdy, R. H., Morrow, A. L., Moore, P. H., Paul, S. M. (1991). Stress-induced elevations of gamma-aminobutyric acid type A receptor-active steroids in the rat brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 88(10), 4553–4557. <https://doi.org/10.1073/pnas.88.10.4553>
61. Rabin, D. S., Schmidt, P. J., Campbell, G., Gold, P. W., Jensvold, M., Rubinow, D. R., Chrousos, G. P. (1990). Hypothalamic-Pituitary-Adrenal function in patients with the premenstrual syndrome. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 71(5), 1158–1162. <https://doi.org/10.1210/jcem-71-5-1158>
62. Rapkin, A. J., Korotkaya, Y., Taylor, K. C. (2019). Contraception counseling for women with premenstrual dysphoric disorder (PMDD): Current perspectives. *Open Access Journal of Contraception*, Volume 10, 27–39. <https://doi.org/10.2147/oajc.s183193>
63. Rasgon, N., McGuire, M., Tanavoli, S., Fairbanks, L., Rapkin, A. (2000). Neuroendocrine response to an intravenous L-tryptophan challenge in women with premenstrual syndrome. *Fertility and Sterility*, 73(1), 144–149. [https://doi.org/10.1016/s0015-0282\(99\)00452-5](https://doi.org/10.1016/s0015-0282(99)00452-5)
64. Roca, C. A., Schmidt, P. J., Altemus, M., Deuster, P., Danaceau, M. A., Putnam, K., Rubinow, D. R. (2003). Differential menstrual cycle regulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis in women with Premenstrual Syndrome and controls. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 88(7), 3057–3063. <https://doi.org/10.1210/jc.2002-021570>
65. Santoro, N., Worsley, R., Miller, K. K., Parish, S. J., Davis, S. R. (2016). Role of estrogens and estrogen-like compounds in female sexual function and dysfunction. *The Journal of Sexual Medicine*, 13(3), 305–316. <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2015.11.015>
66. Schmalenberger, K. M., Tauseef, H. A., Barone, J. C., Owens, S. A., Lieberman, L., Jarczok, M. N., Girdler, S. S., Kiesner, J., Ditzen, B., Eisenlohr-Moul, T. A. (2021). How to study the menstrual cycle: Practical tools and recommendations. *Psychoneuroendocrinology*, 123, 104895. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.104895>
67. Schweizer-Schubert, S., Gordon, J. L., Eisenlohr-Moul, T. A., Meltzer-Brody, S., Schmalenberger, K. M., Slopien, R., Zietlow, A.-L., Ehlert, U., Ditzen, B. (2020).

- Steroid Hormone Sensitivity in Reproductive Mood Disorders: on the role of the GABAA receptor complex and stress during hormonal transitions. *Frontiers in Medicine*, 7, 479646. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.479646>
68. Segebladh, B., Borgström, A., Nyberg, S., Bixo, M., Sundström-Poromaa, I. (2009). Evaluation of different add-back estradiol and progesterone treatments to gonadotropin-releasing hormone agonist treatment in patients with premenstrual dysphoric disorder. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 201(2), 139.e1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.03.016>
69. Silverthorn, D. U. (2018). *Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście* (1. wyd.).
70. Skórzewska, A., Zienowicz, M., Lehner, M., Wisłowska, A., Maciejak, P., Szyndler, J., Płaźniak, A. (2004). Regulacja osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w reakcjach stresowych. *Postępy Psychiatrii i Neurologii 2004*, 13(3), 235-246.
71. Stanczyk, F. Z. (2009). Production, clearance, and measurement of steroid hormones. *The Global Library of Women's Medicine*. <https://doi.org/10.3843/GLOWM.10278>
72. Sun, Y., Gao, M., Gao, D., Chen, D., Wang, J. (2023). Allopregnanolone-mediated GABAA-R α 4 function in amygdala and hippocampus of PMDD liver qi-invasion syndrome model rats. *Aging*, 15(4), 1143–1157. <https://doi.org/10.18632/aging.204541>
73. Sundström, I., Bäckström, T. (1998). Patients with premenstrual syndrome have decreased saccadic eye velocity compared to control subjects. *Biological Psychiatry*, 44(8), 755–764. [https://doi.org/10.1016/s0006-3223\(98\)00012-2](https://doi.org/10.1016/s0006-3223(98)00012-2)
74. Sundström-Poromaa, I., Comasco, E., Sumner, R., Luders, E. (2020). Progesterone—Friend or foe? *Frontiers in Neuroendocrinology*, 59, 100856. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100856>
75. Sze, Y., Gill, A. C., Brunton, P. J. (2018). Sex-dependent changes in neuroactive steroid concentrations in the rat brain following acute swim stress. *Journal of Neuroendocrinology*, 30(11), e12644. <https://doi.org/10.1111/jne.12644>
76. Takeda, T. (2023). Premenstrual disorders: Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 49(2), 510–518. <https://doi.org/10.1111/jog.15484>
77. Thys-Jacobs, S., McMahon, D., Bilezikian, J. P. (2008). Differences in free estradiol and sex hormone-binding globulin in women with and without premenstrual dysphoric disorder. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 93(1). <https://doi.org/10.1210/jc.2007-1726>

78. Timby, E., Bäckström, T., Nyberg, S., Stenlund, H., Wihlbäck, A.-C. N., Bixo, M. (2016). Women with premenstrual dysphoric disorder have altered sensitivity to allopregnanolone over the menstrual cycle compared to controls—A pilot study. *Psychopharmacology*, 233(11), 2109–2117. <https://doi.org/10.1007/s00213-016-4258-1>
79. Tiranini, L., Nappi, R. E. (2022). Recent advances in understanding/management of premenstrual dysphoric disorder/premenstrual syndrome. *Faculty Reviews*, 11, 11. <https://doi.org/10.12703/r/11-11>
80. Wang, M. (2011). Neurosteroids and GABA-A receptor function. *Frontiers in Endocrinology*, 2, 44. <https://doi.org/10.3389/fendo.2011.00044>
81. Watanabe, K., Shirakawa, T. (2015). Characteristics of Perceived Stress and Salivary Levels of Secretory Immunoglobulin A and Cortisol in Japanese Women With Premenstrual Syndrome. *Nursing and Midwifery Studies*, 4(2), e24795. <https://doi.org/10.17795/nmsjournal24795>
82. Wu, X., Gangisetty, O., Carver, C. M., Reddy, D. S. (2013). Estrous cycle regulation of extrasynaptic δ -containing GABAA receptor-mediated tonic inhibition and limbic epileptogenesis. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 346(1), 146–160. <https://doi.org/10.1124/jpet.113.203653>
83. Wyatt, K. M., Dimmock, P. W., Ismail, K. M. K., Jones, P. W., O'Brien, P. M. S. (2004). The effectiveness of GnRHa with and without „add-back” therapy in treating premenstrual syndrome: A meta analysis. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 111(6), 585–593. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2004.00135.x>
84. Yazawa, T. (2015). Overviews of stem cells for gonadal and adrenal steroidogenic cells. *American Journal of Life Sciences*, 3(3), 58. <https://doi.org/10.11648/j.ajls.s.2015030302.21>
85. Yen, J.-Y., Lin, H.-C., Lin, P.-C., Liu, T.-L., Long, C.-Y., Ko, C.-H. (2019). Early- and late-luteal-phase estrogen and progesterone levels of women with Premenstrual Dysphoric Disorder. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22), Article 22. <https://doi.org/10.3390/ijerph16224352>
86. Yonkers, K. A., Kornstein, S. G., Gueorguieva, R., Merry, B., Van Steenburgh, K., Altemus, M. (2015). Symptom-onset dosing of sertraline for the treatment of Premenstrual Dysphoric Disorder: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry*, 72(10). <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.1472>

87. Zendejdel, M., Elyasi, F. (2018). Biopsychosocial etiology of premenstrual syndrome: A narrative review. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 7(2), 346. https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_336_17
88. Zhang, H., Gao, Z., Sun, Y., Lu, T., Wang, Z., Gao, D., Wang, J., Qiao, M., Gao, M. (2023). Profiling GABA(A) receptor subunit expression in the hippocampus of PMDD rat models based on TCM theories. *Molecular Neurobiology*. <https://doi.org/10.1007/s12035-023-03354-3>